

Leitfaden zur
Dokumentation in der
digitalen Langzeitarchivierung
Version 1.0

nestor-Arbeitsgruppe

Dokumentation in der digitalen Langzeitarchivierung

Leitfaden zur
Dokumentation
in der digitalen
Langzeitarchivierung
Version 1.0

nestor-Arbeitsgruppe
Dokumentation
in der digitalen
Langzeitarchivierung

nestor – Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit
Digitaler Ressourcen in Deutschland e.V.

nestor – Network of Expertise in Long-Term Storage of Digital Resources
<https://www.langzeitarchivierung.de>

nestor - Mitglieder:

- ..■ Bayerische Staatsbibliothek Bibliothekservice-Zentrum Baden-Württemberg
- ..■ Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung
- ..■ Bundesarchiv
- ..■ Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen
- ..■ Deutsche Nationalbibliothek
- ..■ Georg-August-Universität Göttingen / Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
- ..■ hebis Verbundzentrale
- ..■ Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen
- ..■ Humboldt-Universität zu Berlin
- ..■ Institut für Museumsforschung (Stiftung Preußischer Kulturbesitz)
- ..■ Landesarchiv Baden-Württemberg
- ..■ Landesarchiv Nordrhein-Westfalen
- ..■ Leibniz-Institut für Deutsche Sprache
- ..■ Münchner Stadtbibliothek
- ..■ Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
- ..■ Staatsbibliothek zu Berlin (Stiftung Preußischer Kulturbesitz)
- ..■ TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
- ..■ Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München
- ..■ Universitätsbibliothek München
- ..■ ZB MED – Informationzentrum Lebenswissenschaften
- ..■ ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (ZBW)
- ..■ Zuse-Institut Berlin

© 2025 nestor – Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit
digitaler Ressourcen in Deutschland e.V.

The content of this publication may be copied, distributed and reused according to the copyright license selected by the copyright holder(s). When copying, distributing and reusing the content, mentioning "nestor – Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit digitaler Ressourcen in Deutschland e.V." respectively "nestor e.V." respectively "nestor e.V." as the publisher is encouraged. Please refer to the citation recommendation.

If no copyright license is selected by the rightsholder(s) of the publication, content of this publication may be copied, distributed and reused as long as "nestor – Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit digitaler Ressourcen in Deutschland e.V." respectively "nestor e.V." is properly mentioned as publisher and any commercial use is subject to permission by the rightsholder.

URN: <urn:nbn:de:0008-2507101336321.667080583730>
<https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0008-2507101336321.667080583730>

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	4
1.1 Was ist Dokumentation?.....	4
1.2 Versionierung.....	6
1.3 Tools	6
1.4 Aufbau des Leitfadens.....	7
1.5 Hilfreiche Links	8
2 Informationspaket	9
2.1 Informationspakete	9
2.1.1 SIP.....	10
2.1.2 AIP	12
2.1.3 DIP	13
2.2 Metadaten	13
2.2.1 Metadatenstandards	14
2.2.2 Metadatenleitlinien (Metadata Policy, Metadata Statements)	16
2.2.3 Metadaten in Ablieferungsvorgaben.....	17
2.2.4 Interne Standards und Regeln	17
2.2.5 Technische Implementierungen	18
2.3 Preservation Watch (Technology Watch, Zielgruppen-Monitoring)	19
2.3.1 Ergebnisse von Technology Watch	19
2.3.2 Ergebnisse von Zielgruppen-Monitoring/Community Watch	20
3 Organisatorische Rahmenbedingungen	22
3.1 Verantwortung für den Erhalt und Erhaltungsstrategie.....	22
3.2 Zielgruppe(n).....	23
3.3 Finanzierung.....	24
3.4 Personal	25
3.5 Organisationsstruktur	25
3.6 Krisen- und Nachfolgeregelung.....	26
3.7 Rechtsgrundlage: Vertragstexte und Vereinbarungen	27
4 Prozesse	29
4.1 Prozessmodellierung.....	29

4.2 Darstellungs- und Dokumentationsmethoden	30
4.3 Ingest.....	31
4.3.1 Ingest Ablauf	33
4.3.2 Tests	34
4.3.3 Durchgeführte Ingests	34
4.4 Administration und Datenmanagement.....	34
4.5 Erhaltungsplanung und Erhaltungsmaßnahmen	35
4.5.1 Fehlermeldungen	35
4.6 Zugang.....	35
4.7 Hilfreiche Links	36
5 IT-Infrastruktur und Sicherheit	37
5.1 Institutionelle IT-Infrastruktur	37
5.2 Systemarchitektur des Langzeitarchivierungssystems	38
5.3 Sicherheit	40
5.4 Software	41
5.5 Log Files.....	43
5.6 Tests	44
6 Referenzen	47

Mitglieder der Arbeitsgruppe "Dokumentation der digitalen Langzeitarchivierung" zum Zeitpunkt der Leitfaden-Erarbeitung:

- Anke Hertling (<https://orcid.org/0000-0002-3163-2233>) - Leibniz-Institut für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut (GEI)
- Katharina Markus (<https://orcid.org/0000-0002-9316-8982>) - ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften
- Natascha Schumann (<https://orcid.org/0000-0001-7897-9616>) - hebis Verbundzentrale
- Anna Vögeli (<https://orcid.org/0009-0005-7207-3414>) - Universitätsbibliothek Bern
- Silvio Wiese (<https://orcid.org/0009-0007-2916-442X>) - Die Österreichische Bibliothekenverbund und Service GmbH (OBVSG)

Version: 1.0 (2025)

Zitationsvorschlag: nestor-Arbeitsgruppe Dokumentation in der digitalen Langzeitarchivierung (2025) Leitfaden zur Dokumentation in der digitalen Langzeitarchivierung. 1.0. Frankfurt am Main: nestor – Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit digitaler Ressourcen in Deutschland e.V. <https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0008-2507101336321.667080583730>

Veröffentlicht unter der Lizenz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Mit Dank für die Beteiligung und/oder Kommentierung: Alina Efken (Bundesarchiv), Pia Rudnik (TIB - Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek)

Hinweis zu Referenzen mit Website-Link: Für alle Webseiten, die im Leitfaden referenziert wurden, wurde ein Link auf einen Snapshot im Internet Archive hinzugefügt (mit Ausnahme von Referenzen mit persistentem Identifier wie URN oder DOI und youtube.com-URLs). Die Original-Webseiten existierten zu diesem Zeitpunkt noch regulär im Internet und können aufgerufen werden, indem aus dem Internet-Archive-Link das Prefix "https://web.archive.org/web/[Datum des Snapshots]" entfernt wird. Dabei sei aber zu beachten, dass die Original-Webseiten in der Zwischenzeit möglicherweise aktualisiert wurden und damit nicht mehr der zitierten Version entsprechen.

1 Einleitung

"Digital preservation is forever and needs to be auditable. Without documentation, that becomes impossible, which could invalidate your data."

Amy Rudersdorf, Senior Consultant AVP [1]

Dokumentation ist essenziell, damit ein digitales Langzeitarchiv als Ganzes langfristig arbeitsfähig bleibt und seine Aufgaben erfüllen kann. Dieser Leitfaden widmet sich daher der Frage, was, wie, wo und warum in der digitalen Langzeitarchivierung dokumentiert werden sollte. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Dokumentation von Prozessen und Systemen, die digitale Ressourcen in einem digitalen Langzeitarchiv durchlaufen, auf der Dokumentation der archivierten Objekte sowie des digitalen Langzeitarchivs als organisatorische Einrichtung. Der Leitfaden betrachtet „Dokumentation“ somit als eine Tätigkeit, die verschiedene Bereiche der digitalen Langzeitarchivierung betrifft.

Mit dem Leitfaden soll das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Dokumentation in der digitalen Langzeitarchivierung geschärft und Anwender*innen praktische Anregungen für die Dokumentation gegeben werden. Wesentliches Ziel ist, dass Dokumentation selbst als zentraler Teil der Langzeitarchivierungspraxis anerkannt und in hinreichendem Maße von digitalen Langzeitarchiven betrieben wird.

Um ein möglichst breites Spektrum von Praktiker*innen zu erreichen, liegt der Schwerpunkt dieses Leitfadens bewusst auf allgemeinen Aspekten, die ein digitales Langzeitarchiv dokumentieren sollte, unabhängig von der individuellen Beschaffenheit der archivierten digitalen Objekte und der jeweiligen Organisations- und Personalstruktur eines Langzeitarchivs. Daraus folgt, dass die Leitfaden-Inhalte weniger den Anspruch der Vollständigkeit erfüllen, sondern vielmehr als ein Katalog allgemeingültiger Mindestanforderungen, Inspiration und Richtwerte (durch Beispiele) zu betrachten sind. Diese können von jedem Langzeitarchiv individuell ausgelegt und erweitert werden. Der Leitfaden greift Langzeitarchivierungsstandards auf, geht aber primär auf Möglichkeiten ein, ihre Umsetzung zu dokumentieren. Darüber hinaus orientiert er sich an für das Thema relevanten Publikationen, den persönlichen Erfahrungen der Autor*innen und an ausgewählten Beispielen aus der Dokumentationspraxis digitaler Langzeitarchive.

1.1 Was ist Dokumentation?

Der Begriff „Dokumentation“ hat mehrere Bedeutungen. Zum einen verbirgt sich dahinter der Vorgang, Informationen zu sammeln, zu ordnen, zu erschließen und sie damit für die Zielgruppen

wiederauffindbar und nutzbar zu machen. Zum anderen ist Dokumentation aber auch das Ergebnis der Beschreibung von Tätigkeiten, Prozessen und Systemen, damit diese langfristig nachvollziehbar bleiben.

Die Bedeutung von Dokumentation in einem bestimmten Bereich hängt unter anderem davon ab, welche Informationen in diesem auffindbar, nachvollziehbar und nachnutzbar bleiben müssen. Das Ziel der Dokumentation in der Langzeitarchivierung ist die langfristige Nachvollziehbarkeit des digitalen Langzeitarchivs und der darin enthaltenen Objekte. Dafür müssen nicht nur die Objekte selbst beschrieben werden, sondern auch das digitale Langzeitarchiv (als technische und organisatorische Einheit), welches sie beherbergt. Dazu kann z. B. die Dokumentation der verschiedenen Arbeitsprozesse aus den Funktionseinheiten des OAIS-Modells (Übernahme, Erhaltungsplanung, Archivspeicher usw. [2], die Konfiguration und die technische Dokumentation des Langzeitarchivierungssystems sowie organisatorische Rahmenbedingungen (z. B. Policies, Gesetze, etc.) gehören. Gute Hinweise zu wichtigen Bereichen der Dokumentation geben darüber hinaus Zertifizierungsvorgaben, wie z. B. das CoreTrustSeal [3] oder das nestor-Siegel [4]. Diese wurden von der Langzeitarchivierungscommunity entwickelt und sind in dieser entsprechend anerkannt. In den Vorgaben lässt sich erkennen, dass Dokumentation als Fokus das gesamte Archiv haben kann (z. B. eine Policy des Archivs) oder einzelne Objekte des Archivs (z. B. am Objekt durchgeführte Erhaltungsmaßnahmen). Weitere gültige Langzeitarchivierungs-Empfehlungen, -Standards und -Best Practices [5], NDSA Levels of Digital Preservation [6] sowie öffentliche Zertifizierungsunterlagen von aktuell zertifizierten Institutionen ([7], [8]) können als Basis für Aufgaben in einem Langzeitarchiv und für die Dokumentation herangezogen werden.

Konkret dient Dokumentation in der Langzeitarchivierung unterschiedlichen Zwecken:

Erhalt und Verständnis digitaler Objekte: Digitale Objekte sind nur dann langfristig nutzbar und verständlich für die Zielgruppe, wenn auch ihr technischer und inhaltlicher Kontext langfristig erhalten bleibt. Dies erfolgt maßgeblich über die Dokumentation von digitalen Objekten mittels Metadaten, die ein langfristiges technisches Verständnis der Objekte durch Systeme sowie Aufschluss über die Vollständigkeit, die sinnhafte Anordnung und den inhaltlichen Kontext dieser geben. Die Dokumentation von objektverändernden Prozessen wie Erhaltungsmaßnahmen dient ebenfalls der Nachvollziehbarkeit der Prozesse und der Sicherung der Authentizität der Objekte.

Transparenz und Qualitätssicherung: Neben dem Verständnis der digitalen Objekte selbst fördert Dokumentation auch das Verständnis interner Arbeitsprozesse und der Entscheidungen eines digitalen Langzeitarchivs. Dieses Verständnis dient Langzeitarchiven als Grundlage dafür, die eigene Langzeitarchivierungspraxis einer regelmäßigen Qualitätssicherung unterziehen zu können. Im Vordergrund steht dabei das Ziel, dass das Langzeitarchiv als Ganzes langfristig für seine Mitarbeitenden und Zielgruppe(n) erhalten und in seinen Handlungen nachvollziehbar bleibt. Dazu gehört z. B. auch eine langfristige sichere Finanzierung sowie Nachfolgeregelungen für den Fall, dass das digitale Langzeitarchiv nicht weiter existiert. Hinzu kommt die klare und transparente Kommunikation mit externen Kooperationspartnern oder Kund*innen. Dokumentation kann außerdem als nachhaltige und nachweisbare Verschriftlichung zu

Qualitätszwecken insbesondere vor dem Hintergrund des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP) betrachtet werden.

Interne Arbeitsorganisation: Dokumentation verschiedener Aufgabenbereiche, Leitlinien, Regeln, Prozesse und Verantwortlichkeiten von Mitarbeitenden eines Langzeitarchivs schafft Klarheit für das aktuelle Handeln und Sicherheit bei zukünftigen Änderungen, z. B. im Personalbereich, wie das Ausscheiden von ehemaligen und Einarbeitung von neuen Mitarbeitenden.

Dokumentationspflicht: Darüber hinaus haben digitale Langzeitarchive häufig eine Dokumentationspflicht gegenüber internen und externen Stakeholdern. Sie müssen ihnen gegenüber nachvollziehbar darlegen können, welche finanziellen, personellen und technischen Mittel zur digitalen Langzeitarchivierung benötigt und wie diese eingesetzt werden. Dokumentation ist damit ein fester Bestandteil des Berichtswesens eines digitalen Langzeitarchivs.

In Zertifizierungsverfahren zur Beurteilung der Vertrauenswürdigkeit eines digitalen Langzeitarchivs werden daher nur solche Langzeitarchive als vertrauenswürdig eingestuft, die nachweislich im Einklang mit ihrer Mission, ihren Zielen und den Bedürfnissen ihrer jeweiligen Zielgruppe(n) handeln und welche die Langzeitarchivinhalte und Prozesse hinreichend öffentlich dokumentieren.

1.2 Versionierung

Dokumentation ist, ähnlich wie digitale Langzeitarchivierung an sich, ein fortlaufender Prozess. Daher ist Versionierung auch ein Thema für die Dokumentation. Ändern sich Entscheidungen, Prozesse, Standards, technische Voraussetzungen, Abteilungen, Institutionen usw. im digitalen Langzeitarchiv, sollten sich diese Änderungen in der aktualisierten Dokumentation widerspiegeln. Das kann von kleinen Änderungen bis Restrukturierung reichen.

Sinnvoll ist es, in regelmäßigen Abständen sowohl Dokumente und Policies etc. als auch Beschreibungen von Prozessen und Workflows zu evaluieren und gegebenenfalls zu aktualisieren. In welchem Rhythmus dies geschehen soll, ist abhängig von den jeweiligen Einrichtungen und davon, wie häufig sich Abläufe und Dokumente ändern. Eine konkrete Routine ist hilfreich, z. B. die Wiedervorlage nach einem Jahr und die Nennung einer verantwortlichen Person. Grundsätzlich sollte geklärt sein, wo die Dokumentation erfolgt, wo sie abgelegt wird und wie sich der Zugang für alle Beteiligten gestaltet. In welcher Form die Änderungen und Versionen bewahrt und sichtbar gemacht werden, ist der Einrichtung überlassen.

1.3 Tools

Es gibt diverse Tools, die Dokumentationen ermöglichen und dabei verschiedene Bedarfe abbilden und bestimmte Arten von Dokumentation unterstützen. Daher kann mit einem einzigen Tool oft nicht alles dokumentiert werden (siehe auch [9]). Typische Dokumentationslösungen

sind Webseiten der Organisation, Intranet und Wikis, Dokumente (interne sowie auf Webseiten veröffentlichte) und Versionierungssoftware wie github. Der Leitfaden greift für verschiedene Themen mögliche Dokumentationswege und –Tools auf.

1.4 Aufbau des Leitfadens

Dieser Leitfaden betrachtet „Dokumentation“ als eine Tätigkeit, die verschiedene Bereiche der digitalen Langzeitarchivierung betrifft. Dabei liegt die Dokumentation vor der Übergabe von digitalen Objekten an das Langzeitarchiv generell nicht in dessen Verantwortung und entsprechend ist diese Dokumentation kein Thema für den Leitfaden. Trotzdem kann das Langzeitarchiv natürlich Vorgaben bezüglich Dokumentation bei den abgebenden Institutionen oder Personen machen. Der Aufbau des Leitfadens orientiert sich stattdessen an den typischen Bereichen der digitalen Langzeitarchivierung:

Informationspaket (Objektebene): Dokumentation in der digitalen Langzeitarchivierung findet zunächst auf der Ebene der digitalen Objekte statt, die langzeitarchiviert werden. Diese Objekte müssen hinreichend beschrieben ("dokumentiert") werden, damit sie in Zukunft technisch wie semantisch interpretierbar sowie langfristig wiederverwendbar sind und Veränderungen nachvollziehbar bleiben. Dazu gehören u. a. Metadaten, Metadatenstandards und Informationspaket-Vorgaben.

Organisatorische Rahmenbedingungen geben den normativen und organisatorischen Rahmen für die digitale Langzeitarchivierung vor. Darunter fallen u. a. regulatorische Vorgaben (z. B. durch die Gesetzgebung), Sammlungs- und Archivierungsauftrag, Zielgruppen, Krisen- und Nachfolgeregelungen sowie Finanz- und Personalressourcen einer Institution.

Das Ziel ist, ein Bewusstsein für offizielle Regelungen und deren Vorteile zu schaffen, Handlungsrahmen zu definieren, nach außen transparent zu vermitteln, dass das digitale Langzeitarchiv handlungsfähig ist und die Auswirkung von Veränderungen, z. B. bei der Finanzierung frühzeitig absehen und abschätzen kann, Verantwortlichkeiten klar zu definieren und somit auch die Grundlage für ein mögliches Zertifizierungsverfahren zu legen.

Prozesse und Workflows organisieren die Arbeitsabläufe und setzen organisatorische Rahmenbedingungen um. Durch die Dokumentation soll ein (systemunabhängiges) Verständnis der Prozesse gewährleistet werden. Das Ziel der Dokumentation von Prozessen und Workflows ist die Nachvollziehbarkeit von durchgeführten Schritten, die reguläre, ordnungsgemäße Durchführung dieser, die Einarbeitung neuer Mitarbeitenden und die Erstellung einer gemeinsamen Wissensbasis, auf deren Grundlage digitale Langzeitarchivierung innerhalb der jeweiligen Institution mit erwarteter Qualität durchgeführt werden kann.

Die **IT-Dokumentation** beinhaltet die Beschreibung der gesamten technischen Systeme und System-Komponenten, die digitale Objekte in einem Langzeitarchiv verarbeiten. Dabei geht es sowohl um die Systemarchitektur, als auch um Software-Dokumentation und IT-Sicherheit.

Das Ziel ist die sichere Nutzung und nachhaltige Funktionalität der angewendeten Systeme und Programme, um die archivierten Daten langfristig nachvollziehbar zu sichern und die Bedarfe der Zielgruppe abzudecken.

1.5 Hilfreiche Links

- "Documenting DigiPres, or, the Last Thing on Your To-Do List Deserves More Respect" [10]
- Digital Preservation Documentation: a guide [9]

2 Informationspaket

Ein Informationspaket ist in der Langzeitarchivierung eine definierte Einheit, z. B. ein Journalartikel mit Zusatzmaterial (Supplemental Material), ein Nachlass, ein CD-ROM-Image, ein digitalisiertes Buch und vieles mehr. Das OAIS-Referenzmodell (2024) versteht ein Information Package als (optionales) „Data Object together with its Representation Information“ (d. h. ein physisches oder digitales Objekt, oder mehrere), zusammen mit zusätzlichen Informationen über die Geschichte des Inhalts des Informationspakets [2, S. 1-12 ff].

Praktisch besteht ein Informationspaket oft aus Inhalten in Dateien-Form und Metadaten. Obwohl Metadaten selbst der Dokumentation des Inhalts von Informationspaketen dienen, soll es in diesem Leitfaden nicht darum gehen, welche Metadaten in der Langzeitarchivierung relevant sind (siehe dafür [11], [12], [13]). Stattdessen soll es im Folgenden um Dokumentation von z. B. verwendeten Regeln und Standards bei Metadaten und Informationspaket-Strukturen gehen – ob institutionell oder über die Institution hinaus.

Das Informationspaket im Archiv selbst lässt zwar bereits Rückschlüsse auf die zugrunde liegenden Standards und Regeln zu, erklärt aber nicht die Absicht, mit der diese Standards entwickelt und beschlossen wurden. Eine systemexterne Dokumentation des Kontexts, der genutzten Definitionen von z. B. „Repräsentation“ und der technischen Standards bietet sich an, um ihre konsistente Anwendung zu gewährleisten. Das verringert die Gefahr von inhaltlichen oder technischen Inkonsistenzen oder sogar fehlenden Informationen.

2.1 Informationspakete

Eine öffentliche Dokumentation von Spezifikationen sowohl des Submission Information Packages (SIP) als auch der Metadaten z. B. auf der Webseite der Institution ist sinnvoll. Sie dient der Zugänglichkeit dieser Informationen für potenzielle Datenlieferanten. Sie kann darüber hinaus als Mindeststandard verwendet werden, sodass unzureichende Datenpakete oder Metadaten abgelehnt werden können. Eine Institution kann diese Spezifikationen als Pflicht oder als Empfehlung formulieren. Manche Institutionen können allerdings keine obligatorischen Vorgaben machen, da sie zur Annahme von bestimmten Objekten verpflichtet sind, unabhängig von der SIP-Struktur oder der mitgelieferten Metadaten.

Die Dokumentation von Archival Information Packages (AIPs) und Dissemination Information Packages (DIPs) dagegen dient vor allem der Transparenz gegenüber Datenlieferanten, potenziellen Nutzenden und in Zertifizierungsverfahren. Die Spezifikationen sind bis zu einem gewissen Grad durch die verwendete Archivierungssoftware vorgegeben, sodass sie in der Produktdokumentation oder der technischen Dokumentation (siehe Kapitel 5.4 Software) beschrieben sind. In den meisten Fällen macht die Institution weitere Vorgaben oder nutzt genauere Spezifikationen, die dann an öffentlicher oder interner Stelle (öffentlich/internes Wiki,

öffentliche Webseiten, Intranet) festgehalten werden können. Öffentliche Dokumentation richtet sich an potenzielle externe Datenlieferanten und Zertifizierungsinstitutionen, interne an Langzeitarchiv-Mitarbeitende und interne Datenlieferanten. Spezielle Vereinbarungen mit Datenlieferanten können in Ablieferungsvereinbarungen (siehe Kapitel 3.7 „Rechtsgrundlage: Vertragstexte und Vereinbarungen“) festgehalten werden.

2.1.1 SIP

SIPs sind gemäss OAIS-Referenzmodell Datenpakete, die durch einen Produzent*innen an ein Archivsystem geliefert werden und der Erstellung oder dem Update von AIPs und/oder assoziierter beschreibender Information dienen [2, S. 1–16]. Im Kontext der nestor Siegel-Zertifizierung werden sie “Transferpaket” genannt [4]. Praktisch sind diese Datenpakete oft spezifisch für ein Archiv definiert, indem sie den Anforderungen des datenannehmenden Langzeitarchivierungssystems sowie den lokalen, institutionellen Regeln folgen. Solche institutionellen Regeln können z. B. die Vorgabe enthalten, dass Metadaten als XML-Datei mitgeliefert werden müssen oder nur bestimmte Dateiformate empfohlen oder erlaubt sind und können als umfangreiche Vorgaben oder Mindeststandards existieren.

Geschehen die Annahme von SIPs und der Ingest in das Langzeitarchivierungssystem automatisiert, sollte die SIP-Spezifikation eine technische sein und möglichst nur die technischen und logistischen Möglichkeiten des Archivs abbilden. Dabei können mehrere Spezifikationen formuliert werden, sodass sich Lieferant*innen eine Datenübermittlungsvariante aussuchen können.

Ziel einer solchen beschlossenen und dokumentierten Ablieferungsspezifikation ist, nötige Nacharbeiten des Archivs an den gelieferten SIPs zu verringern oder zu vermeiden, indem die datenliefernden Institutionen oder Person ihre zu übermittelnden Daten entsprechend aufbereiten. Selbst wenn die Datenliefernden weder ein ausformuliertes Datenmodell, das alle (beabsichtigten) Ausnahmen abdeckt, noch Ressourcen, die Daten archivgerecht aufzuarbeiten, hat, können solche Spezifikationen bei dem Austausch zwischen Archiv und datenliefernder Stelle helfen.

Die tatsächlichen Spezifikationen können sehr unterschiedlich aussehen, betreffen aber oft Metadatenstandards (siehe Kapitel 2.2.1 “Metadaten Standards”), gelieferte Dateien (z. B. Anzahl), Ordner-Strukturen und Kennzeichnung von Repräsentationen. Für grundsätzliche Fragen, die ein Archiv den Datenlieferanten stellen kann, siehe „Grundsätze zur SIP Bildung“ [14].

Es bietet sich an, Vereinbarungen mit datenliefernden Stellen zu z. B. Struktur und Inhalt der Datenpakete bei initialen Lieferungen und bei Aktualisierungen, in einer Ablieferungsvereinbarungen (siehe Kapitel 3.7 „Rechtsgrundlage: Vertragstext und Vereinbarungen“) festzuhalten.

Auch relevant für die Dokumentation von SIPs und deren Übernahme sind signifikante Eigenschaften, die die Objekte im Archiv haben müssen, sollten oder/und dürfen. Diese können Eigenschaften von Objekten definieren, die bestimmte Nutzungsszenarien des Langzeitarchiv bzw. deren Designated Community abdecken (z. B. maschinelle Nutzbarkeit oder/und Nutzbarkeit (nur) durch Personen) [15], [16]. Sie können sich an einer Erhaltungsstrategie (siehe 3.1 „Verantwortung für den Erhalt und Erhaltungsstrategie“) einer Institution orientieren.

Beispiele

Beispiele für Abgabe- /Annahmenvorgaben und Empfehlungen

- Bevorzugte Dateiformate im digitalen Langzeitarchiv von ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft [17]

Beispiele für signifikante Eigenschaften

- Signifikante Eigenschaften bei TIB - Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek (TIB) [18]

Beispiele

Beispiele für Datentransfer-Standards

- Beispiele für SIP-Spezifikationen aus verschiedenen Institutionen: [19], [20]
- Datentransferstandard Baglt [21]
- Datentransferstandard S3 [22]
- Datentransferstandard E-ARK SIP (Digital Information LifeCycle Interoperability Standards Board (DILCIS Board): “Specification for Submission Information Package” [23]
- XÖV-Standards
 - xdomea-Standard
- eCH e-Government Standards
 - eCH-0160 Archivische Ablieferungsschnittstelle [24]
 - eCH-0175 Modell des elektronischen Ablieferungsprozesses für Dossiers [25]

Nicht in jedem Fall ist es möglich oder sinnvoll, eine abliefernde Stelle zur Datenübergabe nach etablierten Transferstandards zu verpflichten. Manchmal sind Archive aus gesetzlichen Gründen zur Übernahme bestimmter Datenbestände verpflichtet, auch wenn diese nicht gemäß Transferstandards angeliefert werden. In anderen Fällen möchte ein Archiv eine Ablieferung übernehmen, obwohl die Datenlieferant*in nicht die nötigen Ressourcen oder Kenntnisse für eine standardkonforme Aufbereitung mobilisieren kann oder will (z. B. Ablieferung eines Nachlasses durch eine entfernte Erbin). Bei der Übernahme von Ablieferungen mit besonders

komplexen, wertvollen oder gefährdeten Inhalten ist es für Archive zudem oft sinnvoll, möglichst viele Sicherungs- und Aufbereitungsschritte selbst auszuführen, da sie so kritischen Datenverlusten besser vorbeugen können (z. B. bei Informationen auf obsoleten Speichermedien).

2.1.2 AIP

AIPs sind Informationspakete, die inhaltliche Informationen und assoziierte deskriptive Information enthalten und in einem digitalen Archiv erhalten werden [2, S. 1–9]. Bei der Zertifizierung mit dem nestor-Siegel werden diese "Archivpakete" genannt [4]. AIP-Spezifikationen hängen generell von dem Datenmodell des Langzeitarchivierungssystems ab. Ein AIP muss aber nicht exakt einem Datensatz im System entsprechen, sondern kann weitere Informationen enthalten, die verlinkt sind. Das Archiv sollte in der Spezifikation beschreiben, was zu einem AIP gehört, welche Regeln vorliegen und die Software-Dokumentation (siehe auch Kapitel 5.4 „Software“) einbeziehen.

Besonders relevant ist die Dokumentation der Transformation eines SIPs zu einem AIP, um zu verdeutlichen, welche Verarbeitungsschritte unternommen werden und evtl. welche SIP-Bestandteile nicht in das AIP übernommen werden oder ob Informationen hinzugefügt werden. Das gleiche gilt für die Dokumentation von Regeln und Spezifikationen bezüglich Veränderung und Löschen von AIPs. Gibt es grundlegende Vorgaben zum Löschen von Informationspaketen, kann eine Löschregelung auch in der Preservation Policy der Institution festgehalten werden. Solche Dokumentation dient der Transparenz nach außen und der konsistenten Verarbeitung nach innen.

Beispiele

Beispiele für Regeln zur AIP-Veränderung

- Welche Rollen dürfen Veränderungen durchführen?
- Welche Arten von Veränderungen gibt es? (Z. B. Dateiaustausch, Metadaten-Update, Erhaltungsmaßnahme usw.)
- Wie wird eine Veränderung innerhalb des Systems und in den Metadaten dokumentiert? Gibt es standardisiertes Vokabular?

2.1.3 DIP

DIPs sind Informationspakete, die auf einem oder mehreren AIPs basieren und an Nutzende bzw. Kund*innen ausgegeben werden [2, S. 1–12]. Eine weitere Bezeichnung ist "Nutzungspaket" im Zuge der nestor Siegel-Zertifizierung [4]. DIPs zielen auf der einen Seite darauf ab, für Nutzende (z. B. Datenlieferant*innen, Forschende, Designated Community) weiterverwendbar zu sein, auf der anderen Seite keine internen und schützenswerten Informationen nach außen zu geben. Die öffentliche Dokumentation der DIP-Spezifikation z. B. auf der Website verdeutlicht datenliefernden Stellen, welche Rückgabe-Optionen sie erwarten können und was die Grenzen der Möglichkeiten des digitalen Archivs sind. Spezifische Regelungen mit der datenliefernden Stelle können, ebenso wie für Paketlieferungen (SIPs), in einer Ablieferungsvereinbarung (siehe Kapitel 3.7 „Rechtsgrundlage: Vertragstext und Vereinbarungen“) dokumentiert werden. Die Transformation von AIPs zu DIPs sollte nachvollziehbar sein.

Beispiele

Beispiele für DIP-Spezifikationen, die sich von AIP-Spezifikationen unterscheiden:

- DIP ohne personenbezogene Daten, die z. B. in den Provenienz-Metadaten beschreiben, welche Mitarbeitende wann was an dem AIP durchgeführt haben
- DIP mit vollständigen AIP-Metadaten
- DIP nur mit der neusten Version des AIP
- DIP ohne intermediate AIP-Versionen, aber die neuste erhaltene Version und die originale Version sind enthalten
- DIP nur mit bestimmten Repräsentationen, z.B. mit einer komprimierten Datei
- DIP mit der Dateistruktur bzw. Ordnerstruktur des gelieferten Datenpakets

2.2 Metadaten

Metadaten sind Daten über Daten und dokumentieren das Informationspaket. Sie unterstützen dessen Verfügbarkeit, Identität, Beständigkeit, digitale Inhaltsdarstellung (Renderability), Verständlichkeit und Authentizität über lange Zeitperioden hinweg [11, S. 2], [26]. Sie dienen z. B. der Auffindbarkeit und Identifizierung von Objekten im Archiv – ob für den Export eines bestimmten Informationspakets, für die Auswahl aller Dateien eines bestimmten Formats für Erhaltungsmaßnahmen oder für die Dokumentation der durchgeführten Erhaltungsmaßnahmen. Sie können beispielsweise auch aus Dateien extrahierte Informationen (z. B. Videolänge, Farbraum bei Bilddateien) enthalten und werden auch technische signifikante Eigenschaften genannt.

2.2.1 Metadatenstandards

Für die Suchfunktion und die maschinelle Verwendung von Objekten in einem Langzeitarchivierungssystem ist die Standardisierung von Metadaten essenziell. Die Systeme geben dabei oft Metadatenstandards vor oder unterstützen bestimmte Standards primär. Ein Langzeitarchiv könnte sich darüber Gedanken machen, ob es die genutzte Spezifikation bzw. den Standard ebenfalls archiviert.

Beispiele

Bekannte publizierte Metadatenstandards sind:

- Dublin Core: Deskriptive Metadaten
- DataCite: Deskriptive Metadaten, Forschungsdaten-spezifisch
- PREMIS (Preservation Metadata: Implementation Strategies): technisch-administrative Metadaten, LZA-Metadaten [11]
- METS (Metadata Encoding & Transmission Standard): strukturelle Metadaten und Strukturierung von Metadaten
- General International Standard Archival Description (ISAD(G))
- Records in Contexts (RiC) (Nachfolger von ISAD(G))
- Describing Archives: A Content Standard (DACS)
- Encoded Archival Description (EAD)
- Erschließungs- und Katalogisierungsstandards

Beispiele für verwendete Metadatenstandards in LZA-Software

- Viele Langzeitarchivierungssysteme benutzen oder erlauben Dublin Core, PREMIS, METS, EAD

Eine Institution kann prinzipiell auch einen eigenen Standard entwickeln. Sie kann dann aber nicht von den Vorarbeiten, der Community basierten Weiterentwicklungsarbeit und der Interoperabilität etablierter Standards profitieren.

Metadatenstandards werden als Textpublikation (Metadaten Schema, Metadaten Modell, Data Dictionary [27, S. 3–5]) und oft auch als maschinen-verwendbare Standards publiziert. Standards können auch für die Befüllung von spezifischen Metadatenelementen gelten.

Beispiele

Beispiele für Maschinen-verwendbare Metadatenstandards generell:

- XML-Schema (z. B. XSD, DTD)
- Ontologie in einer Ontologie Language (z. B. RDF, OWL)

Beispiele für die Anwendung von maschinenverwendbaren Metadatenstandards in der LZA-Community:

- XSD [28], [29]
- OWL [30]

Beispiele für Standards, die für Befüllung von Metadaten-Elementen gelten,

- Die oben unter „bekannte publizierte Standards“ genannten können bereits solche Vorgaben zur Befüllung des Inhalts beinhalten
- ISO 8601: ISO-konforme Schreibweise eines Datums
- ISO 19115: ISO-konforme Angabe von geografischen Informationen
- ISO-639-1: Standardisierte Angabe der Sprache (Sprach-Codes)
- Vokabulare für Länder, Personennamen usw.
- Standardisierte Beschreibung von Rechtekonditionen, Rechtevokabular
- Standardisierte Inhaltsbeschreibung über Terminologien, Thesauri, Ontologien, die wiederum in einer formalisierten Sprache wie SKOS [31] kodiert sein können

Gerade bei der Dokumentation von Rechtssituationen gibt es oft eine Diskrepanz zwischen notwendiger Maschinenverwendbarkeit für Langzeitarchivierung und der tatsächlichen Dokumentation in den Metadaten der gelieferten Informationspakete. Die Dokumentation des eindeutigen Creative-Commons (CC)-Lizenztexts z. B. als URL (inklusive Version und ggf. Portierung) dagegen erfüllt den Langzeitarchivierungsbedarf: Falls an den Objekten im Archiv eine Erhaltungsmaßnahme durchgeführt werden muss, kann der zutreffende CC-Lizenztext auf rechtliche Möglichkeiten überprüft werden. Ist die Durchführung erlaubt, können alle Objekte mit gleichem Lizenztext anhand ihrer Metadaten (z. B. „CC BY 4.0“) einfach zu einem Set zusammengefasst werden. Die Objekte in diesem Set können dann z. B. in ein neues Format umgewandelt werden. Wurden Objekte dagegen nicht mit CC-Lizenz publiziert ist die Dokumentation der geltenden Rechtssituation selten in den Metadaten hinterlegt und noch seltener maschinenlesbar. Es gibt aber einzelne standardisierte Sprachen zur Dokumentation von Rechten.

Beispiele

Beispiele für Maschinenverwendbare Lizenz-Dokumentation

- Creative-Commons-Lizenzen:
 - About CC Licenses [32]
 - Auszeichnung von Objekten mit maschinen-lesbaren CC-Lizenzen [33]
- Open Data Commons-Lizenzen [34]
- Softwarelizenzen z. B. auf choosealicense.com [35]

Beispiele für standardisierte Sprachen zur Dokumentation von Rechten

- LibRML [36], [37]
- RightsML [38]
- MPEG-21 ISO/IEC 21000-5
- CC REL [39]

Verwendete Metadatenstandards sollten generell auf FAIRsharing.org dokumentiert werden, sodass sie wiederum für Interessierte und Communities auffindbar und verwendbar sind.

2.2.2 Metadatenleitlinien (Metadata Policy, Metadata Statements)

Dokumente wie Policies und Statements sind generell öffentlich zugänglich und institutionell verankert. Sie richten sich an die Zielgruppe und dienen als Nachweis im Rahmen von Zertifizierungsvorhaben. Ihre Funktion besteht darin, die Arbeitsweise des Archivs transparent darzustellen und gegenüber der Zielgruppe verbindliche Aussagen zu treffen. Eine Policy ist etwas formaler als ein Statement, beides wird in der Regel als Fließtext auf der Webseite der Institution veröffentlicht.

Öffentliche Statements der Institution zur Verwendung von Metadaten im Langzeitarchiv sollten die verwendeten Metadatenstandards beinhalten. Diesen können dann weitere Spezifizierungen hinzugefügt werden, z. B. über Application Profiles (siehe unten), die weitere, institutionelle, Verbund-interne oder Software-spezifische Regeln enthalten. Öffentliche und formale Texte wie Policies sollten allerdings nicht zu sehr in die Details gehen, um den Aktualisierungsaufwand gering zu halten. Spezifikationen, die die Langzeitarchivierungssoftware vorgibt, sollten außerdem in der Software-Dokumentation enthalten sein (siehe Kapitel 5.4 „Software“).

2.2.3 Metadaten in Ablieferungsvorgaben

Ablieferungsvorgaben richten sich an datenliefernde Institutionen, abgebende Stellen u. ä., von denen das Langzeitarchiv Daten erhält. Diese datenliefernden Stellen können sich innerhalb einer Organisation oder außerhalb befinden, sodass die Dokumentation entsprechend veröffentlicht werden kann, aber nicht muss. Solche Vorgaben enthalten oft Auflistungen von Metadatenelementen und können in weitere Kategorien unterteilt werden, wie z. B. Workflow- oder Prozess-Typ (z. B. Webarchivierung), Metadaten-Typen (z. B. Recht), Zielgruppen usw.

Beispiele

Beispiele für Typen von Ablieferungsvorgaben zu Metadaten

- Erklärungen von Metadatenelementen und deren Verwendung
- Metadatenelemente, die präferiert werden,
- Metadatenelemente, die Pflichtelemente sind,
- Metadatenelemente, die bestimmte Inhalte enthalten müssen, oder deren Inhalte bestimmten Standards folgen müssen

Beispiele zu Ablieferungsvorgaben zu Metadaten von Institutionen

- Ablieferungsvorgaben bei TIB mit Regeln für Metadaten generell und „Rechtliche Metadaten“ spezifisch [40]

2.2.4 Interne Standards und Regeln

Die Dokumentation interner Metadatenstandards ist meistens sehr detailliert und sehr spezifisch für die Arbeitsweise des jeweiligen Archivs. Oft konkretisieren sie das formale Metadatenschema mit z. B. Mapping-Regeln oder einem eigenen Vokabular für eine standardisierte Befüllung von spezifischen Metadatenelementen. Gerade die Rechtedokumentation ist dafür prädestiniert, da diese bei verschiedenen Datenquellen sehr unterschiedlich ausfallen kann.

Eine Institution kann zusätzliche oder alle Metadateninhalte selbst generieren. Die verwendeten Standards zur neuen Generierung von Metadaten sollten, auch wenn sie institutionsspezifisch sind, zumindest grob öffentlich dokumentiert werden (siehe Kapitel 2.2.2 „Metadata Policy, Metadata Statements“).

Werden nicht-institutionelle Standards benutzt (z. B. Dublin Core), können spezifisch die institutionellen Regeln als Application Profile dokumentiert werden. Application Profiles dienen der Dokumentation von Metadatelementen, Policies und Guidelines für eine bestimmte Anwendung („Application“) (Dublin Core Definition von Application Profile, siehe [41]). Oft kombinieren sie dabei mehrere Standards oder/und spezifizieren die Standards durch zusätzliche

Regeln. Damit müssen sie nicht institutionell und auch nicht maschinell verwendbar sein, beides bietet sich jedoch an. Besonders bekannt sind sie im Kontext von Dublin Core [27, S. 6 ff], [42], da es ein Singapore Framework for Dublin Core Application Profiles gibt [43].

Beispiele

Beispiele für Typen von selbstgenerierten Metadaten

- Neue Generierung aller deskriptiven Metadaten, z. B. bei Erfassung von Nachlässen
- Neue Generierung technischer Metadaten basierend auf den gelieferten Dateien (z. B. Extraktion aus den Dateien durch JHOVE („PREMIS Tools“ [11]), Formatidentifizierer und Ergebnis der Formatidentifikation)
- Veränderung der Metadaten, z. B. von nicht-ISO-konformen Datumsangaben zu ISO-konformen
- Hinzufügen von Metadatenelementen mit Eintragungen eines standardisierten Vokabulars, z. B. einem Vokabular zur Rechedokumentation

Beispiele für Application Profiles

- Singapore Framework for Dublin Core Application Profiles [43]
- Das (öffentlich dokumentierte) Application Profile von Dryad [44]

Weniger formalisiert können institutionsinterne Regeln sein, die als Listen oder Tabelle dokumentiert sind und spezifische Metadatenelemente betreffen (ähnlich einer Liste in Ablieferungsvorgaben). Die Mitarbeitenden des Langzeitarchivs müssen schnell überblicken können, was sie bei Mappings von einzelnen Metadatenelementen beachten müssen und wo ggf. ein zusätzliches Skript geschrieben werden muss, um Metadateninhalte zu standardisieren / hinzuzufügen. Besonders bei sehr spezifischen, oft angepassten und weiterentwickelten Regeln, die z. B. mit Ausnahmen umgehen, bietet sich eine flexible Dokumentation im Intranet oder internen Wiki an.

2.2.5 Technische Implementierungen

Innerhalb einer Institution bzw. eines Langzeitarchivierungssystems sollten die Metadaten in einer Datenbank dokumentiert werden. Am weitesten verbreitet sind relationale Datenbanken, die oft SQL als Abfragesprache nutzen (z. B. MySQL).

Für den Austausch von Metadaten haben sich die Formate / Auszeichnungssprachen XML, CSV und JSON etabliert. Dabei ist XML vermutlich weiterhin das im Bibliotheks- und assoziierten

Bereich bekannteste Format. Technische Implementierungen sollten als Teil der technischen Infrastruktur dokumentiert werden (siehe Kapitel 5 "IT-Infrastruktur und Sicherheit").

Beispiele

Beispiele für Implementierungen und Tools

- Tools zur PREMIS-Implementierung: Preservation Metadata Technology Watch Report [11, S. 21–23], ebenso wie das dpc Digital Preservation Handbook [26].
- Tools zur Erstellung und Verarbeitung von Metadaten im Tool Registry COPTR [45]
- Liste von dokumentierten METS Profiles, über die Institutionen den relativ flexiblen METS-Standard spezifiziert haben und die damit die Funktion von Applikationsprofilen erfüllen [46]

2.3 Preservation Watch (Technology Watch, Zielgruppen-Monitoring)

Informationspakete werden für eine bestimmte Zielgruppe und unter bestimmten technischen Erwartungen (z. B. gewisse Dateiformate sind zeitgemäß und weit verbreitet) in ein digitales Langzeitarchiv übernommen und dort erhalten. Diese Bedingungen und Erwartungen können sich allerdings ändern, weshalb es in der Langzeitarchivierung die Konzepte von Preservation Watch, Technology Watch und Zielgruppen-Monitoring/Community Watch gibt. OAIS hat 2024 die „Preservation Watch“-Funktion der „Preservation Planning“-Funktionseinheit hinzugefügt [2, S. 4–16] und OPF ist dabei eine Preservation Monitoring Guideline herauszugeben (noch nicht publiziert, [47]). Das Ziel ist der langfristige Erhalt der Interpretierbarkeit von Objekten im Langzeitarchiv (siehe auch [4, S. 20]). Strategien für Preservation Watch lassen sich auch in einer Preservation Policy oder/und einem strategischen Erhaltungsplan bzw. einem (Bestands-) Erhaltungskonzept (siehe Kapitel 3.1 „Verantwortung für den Erhalt und Erhaltungsstrategie“) festhalten und können sich auf Vorgaben bezüglich Objekte oder Formate, die für die Aufnahme in ein Langzeitarchiv geeignet sind, auswirken.

2.3.1 Ergebnisse von Technology Watch

Technology Watch und entsprechende Dokumentation ist stark bedarfsgebunden, d. h. bei Vorhandensein bestimmter Formate oder Objekt-Typen im Archiv sollte sich Technology Watch auf diese Formate und entsprechende Technologien konzentrieren. Ist die Institution beispielsweise für den Erhalt von Computerspielen verantwortlich, gestaltet sich die Beobachtung des relevanten Technologie-Wandels zwangsläufig anders als bei Institutionen, die ausschließlich PDF-Dateien archivieren.

Da für Technology Watch vermutlich Informationen aus verschiedenen Quellen zusammengetragen werden, die außerdem regelmäßige oder unregelmäßige Neuigkeiten und Aktualisierungen enthalten, bietet sich eine dynamische Dokumentation mit Verlinkungs- und Referenzmöglichkeiten, wie z. B. ein Wiki oder Intranet an. Es kann auch sein, dass mehrere Personen in der Langzeitarchivierung in Technology Watch eingebunden sind, sodass ein kollaborativ bearbeitbares Dokument zusätzliche Vorteile haben kann. Hinzu kommt, dass sich die Information nicht immer eindeutig strukturieren lässt (z. B. Ergebnisse von Zielgruppen-Monitoring, also z. B. Formatpräferenzen und Ergebnisse von Technology Watch, z. B. Informationen zur Weiterentwicklung von Formaten, überschneidet sich) – hier kann ein Wiki bei der Verlinkung von Informationen an verschiedenen Stellen ebenfalls hilfreich sein.

Existieren für bestimmte Informationen bereits Sammlungs- und Kategorisierungsmechanismen (z. B. Literaturverwaltungsprogramme und Bookmarking-Services für Publikationen, Webseiten, Blogposts und ähnliches; E-Mail-Programme für Mailinglisten und RSS-Feeds), lohnt es sich über kollaborative Infrastrukturen nachzudenken, die auf diesen Lösungen basieren. Neuigkeiten werden automatisch oder einfach per Hand als Volltexte gespeichert und sind durchsuchbar, sodass die Mitarbeitenden des Langzeitarchivs die Informationen bei Bedarf nur noch z. B. über Ordner oder Tags kategorisieren müssen.

Beispiele

Beispiele für Technology Watch Informationsquellen, sowie für Informationsverwaltungs- und Aggregationslösungen

- Publikationen, Webseiten, Blogposts (Literaturverwaltungsprogramme, Bookmarking-Services)
- Mailinglisten, RSS-Feeds (E-Mail-Programmen, evtl. mit Funktionsmail-Adressen)

2.3.2 Ergebnisse von Zielgruppen-Monitoring/Community Watch

Die Aufgabe des stetigen Monitorings der Designated Community (Zielgruppe), ihrer Anforderungen und der damit einhergehenden stetigen Anpassung eines Langzeitarchivs an die Bedarfe der Designated Community wird auch als "Community Watch" bezeichnet." Abhängig von der Art der Änderung im Kontext der Designated Community kann es sich um verändertes Verhalten oder die Nutzung, bzw. nicht mehr Nutzung von Tools, Software, etc. handeln.

Beispiele

Beispiele zur Umsetzung von Community Watch

- Befragung der Community, z. B. regelmäßige Umfrage [48]
- Einsetzung eines (wissenschaftlichen oder Nutzenden) Beirats [48]
- Evaluierung der Einrichtung
- Feedbackmöglichkeiten (Feedbackformular, Kommentarfunktion)
- Austausch mit anderen Einrichtungen
- Teilnahme an Fachkonferenzen
- Beteiligung an Forschung / Forschungsprojekten [48]
- Veranstaltung von Workshops und Events auf (Fach-)Konferenzen [48]

Dokumentation bei strukturierter Informationssammlung (z. B. Umfragen) besteht aus den Ergebnis-Dokumenten, bei Veranstaltungen kann es der Link auf die Ankündigung oder die Referenz der Konferenzpublikation sein. Hier lohnt es sich, einen beständigen und öffentlichen Link zu verwenden, der auch für Zertifizierungsvorhaben genutzt werden kann. Bei unstrukturierter Informationssammlung (z. B. persönlichem Austausch mit Forschenden) bietet es sich an, die Information intern, z. B. in einem Wiki vorzuhalten.

3 Organisatorische Rahmenbedingungen

Organisatorische Rahmenbedingungen definieren den Kontext, in dem Entscheidungen getroffen werden, legen Verantwortungen fest und fokussieren den Ressourceneinsatz. Sie können Vorgaben sein, die dem digitalen Langzeitarchiv auferlegt werden (z. B. Gesetze, institutionelle Strategien, Stakeholder-Interessen, bewilligte Ressourcen) und/oder die sich das Langzeitarchiv selbst gibt (z. B. Preservation Policies, Verträge). In diesem Abschnitt werden notwendige Dokumentationsbestandteile auf institutioneller Ebene eines digitalen Langzeitarchivs dargestellt. Ausgehend von verschiedenen Zertifizierungsmaßnahmen im Bereich digitale Langzeitarchivierung (z. B. nestor-Siegel und CoreTrustSeal (CTS)) werden dazu Anforderungen an die Dokumentation zusammengetragen. Generell wird Dokumentation in diesem Bereich öffentlich gemacht, sofern sie keine sensiblen Informationen enthalten, da sie der Transparenz und Vertrauenswürdigkeit gegenüber Langzeitarchiv-Nutzenden und weiteren Stakeholdern dient.

3.1 Verantwortung für den Erhalt und Erhaltungsstrategie

Das Bekenntnis der Institution zur digitalen Langzeitarchivierung als Aufgabe und zur Verantwortung für den Erhalt archivierungswürdiger digitaler Inhalte kann auf verschiedenen Wegen dokumentiert werden. Ist eine Institution durch den Gesetzgeber zur Archivierung verpflichtet, sollte die Langzeitarchivierung als Aufgabe in einem Gesetz oder in der Satzung einer Institution festgehalten und dokumentiert sein. Falls verschiedene Vorgaben existieren [49, S. 197–198], müssen diese in Einklang miteinander gebracht werden. Die Institution kann sich darüber hinaus eine Strategie oder ein Mission Statement geben und sich selbst zur Langzeitarchivierung verpflichten.

Eine (zusätzliche) Preservation Policy kann die Zielsetzungen der Langzeitarchivierung detaillierter darlegen. Dabei sollte, falls gegeben, auf eine gesetzliche Verantwortung oder eine institutionelle Strategie Bezug genommen werden und die Hauptverantwortlichkeit der Langzeitarchivierung-Abteilung oder entsprechenden Personals sichtbar gemacht werden. Eine Preservation Policy umfasst darüber hinaus die Dokumentation, für welche Objekte im Sinne eines Sammlungs- oder Archivierungsprofils eine Erhaltungsverantwortung gilt und welche Richtlinien bezüglich Standards für Erhalt und Management zur Anwendung kommen. Weiter werden Informationen über verantwortliche Organisationseinheiten, Richtlinien und Standards für den Erhalt festgelegt (siehe auch [50]).

In Strategiepapieren können alle genannten Punkte und zusätzlich konkrete Aufgaben und Planungen mit jeweiliger Verantwortung dokumentiert werden. Eine Eingrenzung der Aufgabe des Langzeitarchivs ist in den meisten Fällen sinnvoll, um die eigenen Ressourcen sinnvoll und zielgerichtet einzusetzen. Für das Langzeitarchiv ist diese Dokumentation relevant für operative

und strategische Entscheidungen, aber auch für Argumentation gegenüber der Leitungs-/Management-Ebene.

Eine Erhaltungsstrategie oder eine strategische Erhaltungsplanung dient der langfristigen Planung des Erhalts der Inhalte des Langzeitarchivs. Sie kann z. B. Teil einer Preservation Policy sein und umfasst die wichtigsten Grundsätze, Rahmenbedingungen, Prozesse und Verantwortlichkeiten für die Planung und Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen an digitalen Objekten. Eine solche Strategie kann folgende Inhalte enthalten: welche Erhaltungsmaßnahmen (z. B. Migration, Emulation) für welche Art von Dateien zum Einsatz kommen (siehe auch [51, S. 12 ff] und Kapitel 2.3 „Preservation Watch (Technology Watch, Zielgruppen-Monitoring)“) und die Definition von Methoden und Prozessen, mittels derer bei der Übernahme von Informationsobjekten deren signifikanten Eigenschaften [15], [16] identifiziert und dokumentiert werden. Zweites ist wichtig, da die Dokumentation dieser essenziellen, abstrakten Charakteristika von Informationsobjekten einen verbindlichen, langfristigen Referenzrahmen für zulässige Erhaltungsmassnahmen wie Dateiformatmigrationen bildet und somit der Erhalt der Integrität und Authentizität sowie die Interpretierbarkeit eines Objekts langfristig daran gemessen werden kann.

Sammlungs- und Archivierungsprofile sowie Kriterien zur Auswahl und Bewertung von Objekten können dabei weit mehr Details beinhalten und werden damit nicht nur als Strategiepapiere, sondern gegebenenfalls auch als Arbeitspapiere veröffentlicht oder intern dokumentiert.

Beispiele

- Beispiel für Gesetz: Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek [52]
- Beispiel Preservation Policy: Preservation Policy von TIB [53]
- Verschiedene Strategien der University of Minnesota [54]
- Beispiel Strategiepapier: [Digitalstrategie des Hessischen Landesarchivs](#) [55]
- Leitfaden zur Erstellung einer institutionellen Preservation Policy [50]
- Reviving Digital Preservation Policies at National Library of New Zealand [56]
- Beispiele für eine Erhaltungsstrategie auf Organisations-Level: National Archives and Records Administration (NARA) Digital Preservation Strategy [57] und Digital Preservation Framework [58]

3.2 Zielgruppe(n)

Die Festlegung der Zielgruppe(n) (Designated Community [2]) ist für jede Entscheidung des Archivs relevant. Sie sollte in einer Preservation Policy aufgegriffen oder definiert sein. Zielgruppen können durch den gesetzlichen Auftrag der Institution und/oder ihre Strategie festgelegt sein. Die Definition der Designated Community sollte mindestens von der Management-Ebene oder hierarchisch höheren Entscheidungsebenen legitimiert werden und veröffentlicht sein.

Für das Archiv ist die Dokumentation der Zielgruppe(n) und ihrer Anforderungen relevant für Objekt-, Prozess- und System-bezogene Entscheidungen, Format-Vorgaben, Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen, Auswahl von Objekten für die Aufnahme in das Archiv und die Art der Informationen, die das Objekt wiederverwendbar machen. Bedeutung hat die Zielgruppe auch für die Art der Infrastruktur und ihren entsprechenden Ressourcen (z. B. Software), die dem Bedarf der Designated Community begegnen. So dürfte beispielsweise ein digitales Langzeitarchiv, dessen Designated Community Personen mit Sehbehinderung umfasst, besonderen Wert auf die Maschinenlesbarkeit von Textdokumenten oder auf das Zurverfügungstellen geeigneter Lesehilfen im Bereich des Zugangs legen. Definierte Zielgruppen, ihre Anforderungen und ihre Dokumentation können zudem hilfreich hinsichtlich strategischer Entscheidungen wie Dauer der Verantwortung oder Durchführung von spezifischen Projekten sein (siehe auch Kapitel 3.1 "Verantwortung für den Erhalt und Erhaltungsstrategie").

Eine Definition der Zielgruppe kann sowohl sehr allgemein (weltweite Forschungscommunity) als auch sehr spezifisch („Personen mit Sehbehinderungen“) sein. Da Archive Objekte langfristig auf die Zukunft ausgerichtet erhalten, sollten zukünftige Nutzende des Archivs mitgedacht und Veränderungen hinsichtlich der Zielgruppe(n) sowie ihrer Nutzungsszenarien zeitnah erkannt werden. Das kann u. a. durch "Community Watch", also durch ein Monitoring der Zielgruppe(n), unterstützt werden (siehe Kapitel 2.3 „Preservation Watch (Technology Watch, Zielgruppen-Monitoring“).

3.3 Finanzierung

Die Dokumentation der Gesamtheit der mit der Langzeitarchivierung verbundenen Kosten ermöglicht es, finanzielle Mittel kurzfristig sicherzustellen und mittel- und langfristig effektiv zu planen. Sowohl in der Institution selbst als auch gegenüber externen Mittelgebern schafft die Dokumentation eine (Kosten-)Transparenz und das Vertrauen, die Aufgaben optimal zu bewältigen. Die Dokumentation der Kosten umfassen alle mit der Langzeitarchivierung einhergehenden Personalmittel und Betriebskosten. Neben der Ermittlung und Dokumentation der genannten Kosten, sollten die durchaus unterschiedlichen Finanzierungsmodelle wie z. B. Struktur- und Projektfinanzierung, Eigen- und Projektmittel, die bei einer Langzeitarchivierung zur Anwendung kommen können, dokumentiert und die Kontrollmechanismen (Controlling) über vorhandene und benötigte Ressourcen offengelegt werden. Es bietet sich bei der Dokumentation zudem an, ggf. auf die Ziele und Aufgaben des Archivs und den damit verbundenen festgelegten Prozessen zu verweisen.

Das nestor-Siegel unterscheidet zwischen zwei Dokumentationsformen: 1. In einer aktuellen Budgetplanung einer Institution gibt es für die Langzeitarchivierung spezifische Kostenträger, die mit einem angemessenen Budget ausgestattet sein müssen. 2. Ein Finanzierungskonzept umfasst eine langfristige Perspektive zur Absicherung eines zukünftigen Finanzbedarfs des Langzeitarchivs. [4]

Für die Dokumentation bietet sich eine Finanzverwaltungssoftware an. Steht diese nicht zu Verfügung können Budgetinformationen in Tabellen, z. B. Excel-Dateien, verwaltet werden. Das gilt v. a., wenn die digitale Langzeitarchivierung keinen Zugang zum zentralen Finanzverwaltungssystem hat. Langfristige Finanzierungskonzepte können Teil einer Strategie oder als ein separates Konzeptpapier vorhanden sein.

3.4 Personal

Ziel der Dokumentation von Personal ist die Nachvollziehbarkeit des determinierten oder geplanten personellen Ressourceneinsatzes. Diese Ressourcen werden benötigt, um Organisations- und Prozessstrukturen des Langzeitarchivs aufrecht zu erhalten und sollten entsprechend an Management, Stakeholder usw. kommunizierbar sein. Im Stellenplan soll der Personalumfang einschließlich der damit verbundenen Kosten, der für Langzeitarchivierung zur Verfügung steht bzw. stehen soll (Stellen, Stellenanteile) dokumentiert werden. In einem Geschäftsverteilungsplan können grob die Zuständigkeiten und Rollen der einzelnen Personen dargestellt werden. Detaillierte Listen mit allen Aufgaben, die in dem digitalen Langzeitarchiv anfallen und Zuordnung zu einzelnen Mitarbeitenden können ebenfalls erstellt werden, um darzustellen, welche Aufgaben personell abgedeckt sind und ob in jedem Fall eine Vertretung existiert. Entsprechende Stellenbeschreibungen bzw. Tätigkeitsdarstellungen der einzelnen Mitarbeitenden in der Langzeitarchivierung, aufgeschlüsselt nach Qualifikation und Rollen, müssen vorliegen. Dabei sind die Ziele und Aufgaben der Institution bzgl. Langzeitarchivierung und insbesondere die Verantwortlichkeiten des Personals in der festgelegten Aufbau- und Ablauforganisation (siehe Kapitel 3.5 „Organisationsstruktur“) zu berücksichtigen. Dokumentiert werden sollen darüber hinaus (geplante) Maßnahmen zur Weiterbildung im Sinne eines Personalentwicklungskonzepts.

Beispiele

Typische Aufgaben und Rollen in der digitalen Langzeitarchivierung

- DPC Competency Framework [59]
- DPC Example Digital Preservation Role Descriptions [60]
- TIB Personelle Ressourcen [61]

3.5 Organisationsstruktur

Sowohl Aufbau- als auch Ablauforganisation sollten dokumentiert werden, da Langzeitarchivierung zumeist verteilte Zuständigkeiten unter Einbeziehung unterschiedlicher Organisationseinheiten (z. B. Bibliothek, IT etc.) umfasst.

Im Bereich Aufbauorganisation sind alle beteiligten Abteilungen bzw. Organisationseinheiten mit Verantwortlichkeit zu dokumentieren. Dabei sollten verbindliche Regelung der Arbeitsteilung (Aufgaben) zwischen Organisationseinheiten festgelegt werden. Ein Steuerungsgremium mit der Hauptverantwortlichkeit zur Organisation von Strukturen und Prozessen der Langzeitarchivierung sollte ebenfalls festgelegt und dokumentiert werden. Die Dokumentation der Aufbauorganisation kann z. B. im Organigramm hinterlegt werden.

Im Bereich Ablauforganisation werden der Hauptworkflow und die Abhängigkeiten der zuständigen Organisationseinheiten untereinander dokumentiert. Dies könnte beispielsweise im Geschäftsverteilungsplan zur Regelung von Zuständigkeiten innerhalb von Organisationseinheiten erfolgen. Dokumentation detaillierter Abläufe und Zuständigkeiten fallen unter Prozesse (siehe Kapitel 4 "Prozesse").

Die Dokumentation von Organisationsstrukturen vermeidet, dass Unklarheiten bezüglich Verantwortungen auftreten. Außerdem stellt sie sicher, dass zentralen Aufgaben und Abläufen jeweils zuständige Personen zugeordnet sind. Nach außen signalisiert sie, dass für nötige Aufgabenbereiche Zuständige zur Verfügung stehen.

3.6 Krisen- und Nachfolgeregelung

Die Organisation sollte in Krisenfällen klare Handlungsvorgaben und -abläufe zur Verfügung haben. Der Erhalt der Objekte im Langzeitarchiv sollte dabei bestmöglich über einen unbegrenzten Zeitraum gesichert sein. Die Dokumentation der Krisen-/Nachfolgeregelungen sollte mögliche organisatorische Risiken und Krisensituationen für die Institution, die das Langzeitarchiv betreibt und die Auswirkungen auf den langfristigen Erhalt digitaler Objekte haben können, enthalten.

Eine Absicherung im Fall von Krisensituationen kann für die Gesamtheit der Objekte im Archiv, für das Archiv als gesamtes Konstrukt oder für die Organisation, in der das Archiv eingebettet ist, geregelt sein. Zur Dokumentation gehört die Definition spezifischer Krisenszenarien (z. B. temporäre und permanente Handlungsunfähigkeit und die Gründe dafür, wie z. B. technische, organisatorische und finanzielle Probleme) und wie sie erkannt werden können. Auf diesen basieren die Handlungsszenarien und Pläne für jede Krise, z. B. die Verantwortlichen für die Einleitung der Umsetzung des Plans und die Personen, die eingebunden werden müssen. Eine dritte Partei, die das Alltagsgeschäft des Archivs bei temporärer Handlungsunfähigkeit übernimmt, muss ebenso dokumentiert werden wie Aufgaben, die in Krisensituationen nicht oder nur eingeschränkt fortgeführt werden. Die dokumentierten Pläne sollten mit der Leitung der Institution abgestimmt sein.

In einer Nachfolgeregelung ist festgelegt, in wessen Verantwortungsbereich die archivierungswürdigen digitalen Objekte im Falle einer Abwicklung bzw. Schließung der Institution, die das Langzeitarchiv betreibt, fallen und welche Institution die Aufgaben des Archivs

übernimmt. Der Prozess der Objektübergabe muss dokumentiert werden und sollte möglichst softwareunabhängig erfolgen. Eine Exitstrategie umfasst z. B. auch den Massenexport von Objekten aus dem Langzeitarchivierungssystem.

3.7 Rechtsgrundlage: Vertragstexte und Vereinbarungen

Verträge und Vereinbarungen bilden in der Regel die Rechtsgrundlage für die technische Hoheit über die Objekte, sowie für die Prozessumsetzung, Verarbeitungs- und Nutzungsrechte und den Umgang mit sensitiven Informationen im Langzeitarchiv. Darüber hinaus können Rechtsvorschriften und Gesetze gelten, derer sich das Langzeitarchiv bewusst sein sollte und die es z. B. in einer Liste vorhalten kann (für die Dokumentation auf Objektebene, siehe Kapitel 2.2 „Metadaten“).

Verträge und Vereinbarungen können z. B. mit datenliefernden Institutionen oder denjenigen, die Urheberrechte innehaben, geschlossen werden, oder auch mit kooperierenden Institutionen. Die Zugänglichkeit zu diesen Dokumenten sowie des unterschriebenen Originals ist damit langfristig relevant. Ein Vertragsmanagementsystem kann bei der Verwaltung der Vertragsoriginale unterstützen. Es kann bei der langfristigen, personenunabhängigen Auffindbarkeit der Verträge und dem Verlinken von spezifischen Verträgen mit Informationsobjekten im Langzeitarchiv helfen. Bestenfalls können alle Objekte, die zu einem Vertrag gehören, im Archiv ausgewählt und entsprechend der gewährten Rechte verarbeitet werden. Bei Rechtsunklarheiten aufgrund z. B. sich ändernder Rechtslage und gesellschaftlichen Regeln kann der Originalvertrag außerdem an eine Rechtsabteilung zur (erneuten) Analyse gegeben werden.

Ein Vertragsmanagementsystem kann institutionsweit etabliert werden und liegt in diesem Fall eher außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Langzeitarchivierung oder ist mit dem Langzeitarchivierungssystem verknüpft. Es kann aber auch in das Langzeitarchivierungssystem integriert sein. Alle relevanten Dokumente sollten versioniert werden.

Ablieferungsvereinbarungen (auch Übergabevereinbarungen, Übernahmepolicies, Übernahmeerklärung, Submission Agreements) regeln technische, organisatorische und rechtliche Modalitäten der Übergabe von digitalen Objekten an das Langzeitarchiv. Konkret vereinbaren darin die abliefernde Stelle und die archivierende Institution den Inhalt und Umfang der Ablieferung und legen die gegenseitigen Rechte und Pflichten fest, inklusive Kostenübernahmen. Weiter spezifizieren sie in der Ablieferungsvereinbarung die Ablieferungspakete, d. h. es wird darin festgehalten, in welcher Granularität und Struktur die Transferpakete ans Archiv übermittelt werden sollen, die Inhalte des Transferpakets/SIPs (siehe Kapitel 2.1.1 „SIP“), die Metadaten (siehe Kapitel 2.2 „Metadaten“) sowie die geltenden Zugangs- und Nutzungsrechte. Die Form von Ablieferungsvereinbarungen ist bislang wenig standardisiert. Sie kann sich entweder auf eine einzelne, einmalige Ablieferung beziehen oder aber als Rahmenvereinbarung für mehrere Teillieferungen zum selben Datenbestand oder vom selben

Datenproduzenten dienen. Sie kann zudem sowohl als herkömmliches Schriftdokument oder maschinenlesbar z. B. als xml- oder csv-Datei geführt werden.

Um die Vereinbarungen eines Archivs mit verschiedenen datenliefernden Stellen möglichst einheitlich zu halten, empfiehlt es sich, mit Vorlagen zu arbeiten. Für generische Metadaten- und Paketspezifikationen kann zudem auf zentral geführte und beispielsweise auf der Webseite des Archivs publizierte Dokumente verwiesen werden, die dann in den Vereinbarungen nur referenziert werden müssen. Dies hat z. B. den Vorteil, dass diese leicht aktualisiert werden können, ohne dass einzelne Ablieferungsvereinbarungen überarbeitet werden müssen.

Beispiele

Exemplarische Vorlagen für Ablieferungsvereinbarungen

- Liste der semantischen Elemente für Submission Agreements als Anhang zur SIP-Spezifikation des E-ARK-Standards [62]
- TIB - Leibniz Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften
Universitätsbibliothek, "Template für Übernahmepolicies" [63]
- ARCHE Ressourcenzentrum für die geisteswissenschaftliche Forschung in Österreich, "Datenübergabevertrag" [64]
- EWIG Submission Guidline [65]

4 Prozesse

Als Prozess werden im Folgenden strategische Abfolgen von Aktivitäten bezeichnet, die darauf abzielen, die Langzeitarchivierung von digitalen Objekten zu gewährleisten. Dieser Leitfaden nutzt die Definition, dass beim Prozess das übergeordnete Vorgehen im Fokus steht, während ein Workflow konkrete Schritte definiert.

Die Dokumentation von Prozessen und auch Workflows dient dazu, alle Schritte, die zur Planung und Durchführung von Langzeitarchivierungsmaßnahmen nötig sind, transparent darzustellen sowie Abläufe zu standardisieren und ihren regelkonformen und rechtssicheren Ablauf zu unterstützen. Prozesse und Workflows müssen nicht zwangsläufig in einem Prozessdiagramm abgebildet werden, sondern wichtig ist, dass sie vorhanden und verständlich sind. Sie erleichtern die Nachvollziehbarkeit der jeweiligen Schritte, Abhängigkeiten und Zugehörigkeiten (z. B. auch im Hinblick auf mögliche Zertifizierungen), die Einarbeitung neuer Mitarbeitenden und sichern den Wissenstransfer. Außerdem können durch die Dokumentation Lücken, ungeklärte Aspekte und Verantwortungen sowie veraltete Vorgehensweisen entdeckt werden. Dokumentation ist eine Voraussetzung für die Evaluierung und Verbesserung von Prozessen und Workflows. Sie schafft Transparenz gegenüber Mitarbeitenden, Nutzenden, fördernden Institutionen, Zertifizierungsgremien und weiteren. Prozessdokumentation bezieht sich auf den Ist-Zustand und kann die Basis für die Weiterentwicklung der Prozesse bilden. Alle Schritte sollten möglichst klar und präzise formuliert sein: Jeder Schritt hat ein klares Ziel bzw. einen klaren Output. Die Darstellung sollte übersichtlich und weder zu knapp noch zu ausführlich sein, in der Praxis getestet und bei Bedarf angepasst werden.

Viele Einrichtungen haben das Gefühl, keine vollständigen Prozesse und Workflows definiert und implementiert zu haben. Das wird eher die Regel als die Ausnahme sein und sollte nicht davon abhalten, mit einer strukturierten Dokumentation zu beginnen. Hilfreich kann sein, sich bei anderen Institutionen Inspirationen zu holen (siehe [66], [67]). Als Einstiegshilfe kann man sich an bestehende publizierte Empfehlungen (z. B. [68], [69]) oder an den für Zertifizierungen erforderlichen Dokumenten orientieren.

Beispiele

- Erfahrungsbericht zur Nutzung des OSSArcFlow Guide to Documenting Born-Digital Archival Workflows [70]

4.1 Prozessmodellierung

Teil der Dokumentationserstellung ist eine Prozessmodellierung, d. h. alle für die Langzeitarchivierung relevanten Informationen und Arbeitsschritte werden zusammengetragen und dann erfolgt eine Strukturierung. Die geeignete Form hängt von den Gegebenheiten der

jeweiligen Institution ab. Möglich ist, sich am OAIS-Referenzmodell [2] zu orientieren und dieses auf die jeweiligen Prozesse und Bezeichnungen innerhalb der Einrichtung zu übertragen. Darüber hinaus sollten alle relevanten Stakeholder identifiziert und involviert sowie geklärt werden, ob die Dokumentation öffentlich zugänglich sein soll.

Prozesse können die funktionalen Einheiten des OAIS abbilden, sodass es z. B. Prozesse für Ingest, für Erhaltungsmaßnahmen und Zugang zu Archivinhalten geben kann.

Alle Prozesse, die vor dem Ingest in das digitale Langzeitarchiv erfolgen, sollten ebenfalls erfasst werden, sofern sie durch das digitale Langzeitarchiv durchgeführt werden.

Je nachdem, wie die Aufgabe des digitalen Langzeitarchivs definiert ist, werden unterschiedliche Prozesse inklusive Prozessbeschreibungen im Vorfeld der Ablieferung notwendig sein. Es ist ein Unterschied, ob Daten angeboten werden müssen und das Archiv zu prüfen hat, ob die Daten innerhalb des Scopes der Einrichtung liegen oder ob es eine gesetzliche Verpflichtung zur Übernahme gibt. Auch kann es sein, dass in einem digitalen Langzeitarchiv verschiedene Workflows bestehen, z. B. Datenübernahme aus verschiedenen Systemen, von unterschiedlichen abliefernden Personen und Institutionen.

Beispiele

- Dokumentation interner Abläufe: Kann z. B. Informationen über Speicherpfade, Zugänge etc. enthalten, die nicht für Externe bestimmt sind. Diese sollten entsprechend geschützt in internen Systemen/Verzeichnissen vorgehalten werden.
- Dokumentation spezifischer interner Abläufe: Übersicht über den Ablauf einer Ablieferung einer datengebenden Institution soll die Informationen enthalten, die für diese Gruppe relevant sind.
- Öffentlich zugängliche Dokumentation: Übersichten und visualisierte Prozesse und Workflows können ohne vertrauliche Informationen (u.a. für Zwecke der Zertifizierung, für fördernde Institutionen etc.) öffentlich gemacht werden

4.2 Darstellungs- und Dokumentationsmethoden

Die Dokumentation kann in unterschiedlichen Formen erfolgen, z. B. als textliche Beschreibung, Aufzählung, in tabellarischer Form oder grafischer Darstellung (z. B. Ablaufdiagramme). Die Formen können sich ergänzen, die textliche Beschreibung kann beispielsweise ausführlichere und die tabellarische Beschreibung zusammengefasste Informationen beinhalten. Grundsätzlich sollte eine einheitliche Nutzung von Begriffen und Terminologie angestrebt werden, damit die beschriebenen Schritte eindeutig sind. Die intern verwendete Terminologie kann abweichen von gebräuchlichen Standards in der Langzeitarchivierung. Wenn möglich, sollte hier aber eine Balance gefunden werden.

Für die Erstellung von Ablaufdiagrammen gibt es diverse Tools und Standards (siehe Beispiele). Nach der Wahl eines Tools können Layout (horizontale oder vertikale Ausrichtung) festgelegt werden, sowie Definition von Symbolen und Zeichen erfolgen.

Möglicherweise empfiehlt es sich, eine Übersicht über alle Prozesse als Gesamtbild zu erstellen. Diese hilft, bei den vielen einzelnen Schritten den gesamten Prozess im Blick zu behalten und das Zusammenspiel der jeweiligen Prozesse zu erläutern. Es kann eine grobe Übersicht sein und die jeweiligen Prozessschritte können separat oder zusätzlich detaillierter abgebildet werden.

Viele Prozesse basieren auf bestehenden Dokumenten, z. B. Leitlinien, Gesetzen, Ablieferungsvereinbarungen, Verträgen. etc. Daher sollte dokumentiert werden, wo die relevanten Dokumente abgelegt wurden. Weitere Informationen dazu im Kapitel 3 "Organisatorische Rahmenbedingungen".

Beispiele

- Ablaufdiagramm über alle Abläufe
- Ablaufdiagramme einzelner Bereiche
- Hilfreich können "wenn, ...dann..."-Sätze sein, um den Ablauf von Arbeitsschritten zu erfassen
- Hilfreich kann sein, Aufgabenlisten zu erstellen und daraus einen Prozess zu entwickeln
- Standards zu Programm/Ablaufplan / Flussdiagramm [71]
- Business Process Model and Notation (BPMN)
- Common Workflow Language (CWL) [72]
- Offener Standard für Beschreibungen von Workflow-Prozessen: *Workflow Description Language (WDL)* [73]
- Bsp. für Software zur Erstellung von Prozessdiagrammen: yEd - Graph Editor von yWorks GmbH

4.3 Ingest

Je nach Vereinbarungen mit datenliefernden Einrichtungen existieren Prozesse bei den datenliefernden Stellen und beim digitalen Langzeitarchiv. Die Verantwortung der verschiedenen beteiligten Institutionen für Prozessschritte muss geklärt sein und ein besonderes Augenmerk muss auf die organisatorischen und technischen Schnittstellen gerichtet werden.

Für jede Variante des Ingestverfahrens sollte eine entsprechende Spezifikation existieren (z. B. SIP-Spezifikationen, siehe Kapitel 2.1. „SIP“). Diese beinhaltet z. B. Informationen darüber, wie das Informationspaket aufgebaut ist, welche Metadaten verlangt werden, auf welchem Weg die Daten ins digitale Langzeitarchiv gelangen, welche Prozesse beim Ingest erfolgen und welche Personen, bzw. Funktionseinheiten für die einzelnen Schritte verantwortlich sind. Die

Spezifikationen müssen nicht Teile von Prozessdiagrammen sein, sie können bei Bedarf referenziert werden (z. B. in Ablieferungsvereinbarungen, siehe auch Kapitel 3.7 „Rechtsgrundlage: Vertragstexte und Vereinbarungen“). Sie sind hilfreich für die datengebenden Einrichtungen und im Hinblick auf eine angestrebte Zertifizierung.

Beispiele

- Wann und durch wen erfolgt Dateiformaterkennung und -validierung?
- Wann und durch wen erfolgt Prüfung der Metadaten?
- Wann und durch wen erfolgt Prüfung der Checksummen?
- Wann und durch wen erfolgt Qualitätskontrolle/Stichprobentests?
- Auf welchem Weg werden die Daten übertragen?
- Wo werden die Daten gespeichert (Pfade)?
- Ingestverfahren, z. B. METS-basierter oder BagIt-basierter Ingest

Die Übernahme von Daten und Metadaten kann aus verschiedenen Quellen erfolgen, z. B. aus bestehenden Systemen (Portalen, Repositorien etc.). Hier ist es wichtig zu dokumentieren, welche Pfade, Ablageorte oder Schnittstellen vereinbart wurden, insbesondere wenn der Transfer durch automatisierte Verfahren (Push oder Pull) erfolgt. Darüber hinaus kann hier festgelegt werden, wer für welche Schritte verantwortlich ist und welche Tools oder Skripte zum Einsatz kommen (siehe auch Kapitel 5 „IT-Infrastruktur und Sicherheit“).

Bei Metadaten werden Informationen zu den Quellsystemen (z. B. Bibliothekskatalog etc.) benötigt, um u. a. Mappings zu ermöglichen oder ein OAI-Harvesting zu starten. Dazu gehören auch Informationen zu den verwendeten Abfrageprotokollen. Werden Metadaten aus bestehenden Quellen übernommen, müssen sie i. d. R. transformiert/gemappt werden, um den Anforderungen des Archivsystems gerecht zu werden. Dazu sollte das Mapping beschrieben werden, z. B. in einer Tabelle. Des Weiteren sollte dokumentiert sein, welche Tools (Skripte, Stylesheets etc.) für die Transformation verwendet werden und wo diese abgelegt sind.

Solche Informationen kann man auch in Ablieferungsvereinbarungen (siehe Kapitel 3.7 „Rechtsgrundlage: Vertragstexte und Vereinbarungen“) festhalten, die zusammen mit datengebenden Institutionen oder Abteilungen vereinbart werden.

Beispiele

- Link oder Pfad zu einer Datenbank oder zu einem Repository
- Link oder Pfad zu einem Ablageort
- Link zu einem OAI-Verzeichnis, inkl. Basis der Abfrage, z. B. Identifier-Sets und wie diese erstellt werden
- Skripte/API-Befehle
- Metadaten-Mapping von Quell-Metadaten auf Ziel-Metadaten
- Benutzte Skripte, Stylesheets

Zur Erleichterung von Dateneinspielungen und -übernahmen gibt es oftmals zusätzliche Tools und Anwendungen. Aus der Prozessdokumentation sollte deutlich werden, welche in den einzelnen Prozessen eingebunden sind. Das hilft, um bei Anpassungen schnell überblicken zu können, welche Prozessschritte beeinflusst werden. Für Details zur Dokumentation von Tools und Systemen siehe Kapitel 5 "IT-Infrastruktur und Sicherheit".

Beispiele

- Stylesheets zur Transformation von Metadaten, z. B. Umwandlung von beschreibenden Metadaten in METS/MODS nach Dublin Core
- Submission Applications zur Erstellung von Paketen und zur automatischen Einspielung
- Validierungsroutinen

4.3.1 Ingest Ablauf

Der Ablauf einer Einlieferung von der Ankündigung/Anfrage bis zur erfolgreichen Sicherung im digitalen Langzeitarchiv sollte, wenn möglich in chronologischer Folge dargestellt werden. Hier ist es hilfreich, auch die jeweils ausführenden Rollen mit anzugeben. Wenn weitere Systeme (z. B. Ticketsysteme etc.) genutzt werden, sollten diese erläutert und verlinkt werden. Gibt es Templates/Formulare, die eine Datenlieferung anstoßen, sollten deren Ergebnisse auch dokumentiert werden. Durch die Nutzung eines Ticketsystems werden einige Vorgänge automatisch dokumentiert. Beteiligte Personen/Institutionen, Zeitangaben und möglicherweise eine Fehlerlösdokumentation wird dabei erfasst. Wenn das nicht der Fall ist, sollte dokumentiert werden, welche Schritte wann und von wem ausgeführt wurden.

Der Umgang mit Abweichungen von standardisierten Abläufen sollte festgelegt werden: Was passiert bei welchen Meldungen? Wer ist dafür zuständig?

Beispiel

- Das Archiv meldet einen Validierungsfehler, bei dem zuvor mit den Datengebenden vereinbart wurde, dass dieser Fehler (Fehler-ID angeben) ignoriert werden kann. Diese Liste kann sukzessive ergänzt werden.

4.3.2 Tests

Vor dem ersten Datentransfer eines neu zu etablierenden Workflows sollte der Ablauf getestet und die Ergebnisse dokumentiert werden. Das gilt insbesondere für das Einspielen großer Datenmengen oder regelmäßige automatisierte Einspielungen in ein Produktivsystem. Diese Tests beinhalten ggfs. die Schritte im Pre-Ingest durch die Datengebenden, dann den Transfer und den Ingest. Dabei auftretende Probleme und ihre Lösungen sollten dokumentiert werden, sodass sie, z. B. wenn sie später wieder auftreten, ohne weitere Recherche schnell beseitigt werden können.

Vor allem bei größeren und/oder automatisierten Datenlieferungen macht es Sinn, im produktiven Workflow kontinuierlich stichprobenartige Überprüfungen zu machen. So kann entweder manuell geprüft werden oder im System festgelegt werden, dass ein bestimmter Prozentteil an IEs nicht direkt ins Archiv gehen soll, sondern zuvor von Mitarbeiter*innen geprüft und freigegeben werden soll. Die Vorgehensweise sollte dokumentiert werden.

Mehr zu Tests und ihrer Dokumentation im Kapitel 5.6 „Tests“.

4.3.3 Durchgeführte Ingests

Es ist hilfreich, eine Übersicht (als Listen oder in einer Datenbank) über durchgeführte Ingests (ggf. inkl. ID-Ranges und abliefernde Stellen) außerhalb des eigentlichen digitalen Langzeitarchivs zu führen. Das gibt die Möglichkeit, schnell diese Lieferungen zu prüfen, im Einzelfall Informationen für eine Recherche zur Hand zu haben. Wenn ein digitales Langzeitarchiv mehrere Datengebende hat, helfen solche Übersichten bei der Planung und Kontrolle.

4.4 Administration und Datenmanagement

Informationen zur Konfiguration und Verwaltung des digitalen Langzeitarchivs liegen i. d. R. innerhalb des Archivs vor, siehe hierzu auch Kapitel 5.2 „Systemarchitektur des Langzeitarchivierungssystems“. Zur einfacheren Handhabbarkeit und zum Monitoring kann es sinnvoll sein, diese Informationen zusätzlich außerhalb des Archivs zu dokumentieren.

4.5 Erhaltungsplanung und Erhaltungsmaßnahmen

Welche Erhaltungsmaßnahmen sind vorgesehen und durch welche Ereignisse werden sie ausgelöst? Dies kann z. B. die Änderung eines Formatstandards sein, von der man durch Preservation Watch (siehe Kapitel 2.3 “Preservation Watch (Technology Watch, Zielgruppen-Monitoring)”) erfahren hat. Diese Informationen sollten schriftlich dokumentiert werden, ebenso wie das Vorgehen und durchgeführte Tests im Rahmen einer Qualitätskontrolle. Dazu zählen z. B. Migrationen von Dateien im Archiv in neue Formate. Die einzelnen Schritte sollten dokumentiert werden, denn das hilft bei der Durchführung und Überprüfung von Migrationen bezüglich des Erfolgs und der Qualität.

Beispiel

- Auslöser für Migration erkannt
- Prozess wird gestartet, um entsprechende Objekte zu lokalisieren und auszuwählen
- (Test-)Migration wird durchgeführt (einzelne Schritte auflisten)
- Prüfung der Ergebnisse

4.5.1 Fehlermeldungen

Die Dokumentation von Fehlermeldungen (Dateiformat-Validierungsfehler, Dateiformat-Identifikationsfehler, usw.) aus verwendeten Tools zur Prüfung von Dateien trägt zur Qualitätssicherung bei. Fehler und wenn möglich das Vorgehen zur Behebung des Problems werden beschrieben. Wenn das nicht möglich ist, können Vorschläge bzw. Vorgaben zum Umgang gemacht werden. Das kann entweder bedeuten, Rücksprache mit den Datengebenden zu halten oder gewisse Fehler zu ignorieren etc. Diese Prozessdokumentation ist wichtig, damit die Fehler gesichtet und standardisiert bearbeitet werden. Sie kann außerdem die Bearbeitung von neuen Fehlern erleichtern, indem man auf Erfahrungen in Form von Dokumentation zurückgreifen kann.

4.6 Zugang

Digitale Langzeitarchive können als Dark Archive (ohne direkten Zugriff durch Nutzende eines Services oder einer Institution) oder mit unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten betrieben werden. Die Dokumentation von Zugangsregelungen und -prozessen stellt sicher, welche Personen oder IP-Ranges berechtigt sind, auf die Objekte zuzugreifen und wer für die Bearbeitung von Zugangsanfragen zuständig ist.

Beispiele

- Welche Zugänge gibt es?
- Wer ist berechtigt?
- Wie werden Berechtigungen überprüft und wer ist zuständig für ihre korrekte Umsetzung?
- Werden besondere Nutzungskopien erstellt und wer stellt sie zur Verfügung?
- Wie und bei wem können Nutzende Zugriff beantragen?

4.7 Hilfreiche Links

DPC: [Digital Perservation Documentation Guide](#) [9]

[OSSArcFlow Guide to Documenting Born-Digital Archival Workflows](#) [68]

[OSSArc Webseite](#) [74]

5 IT-Infrastruktur und Sicherheit

Für vertrauenswürdige Langzeitarchivierung ist eine zuverlässige und sichere Verwaltung der eingesetzten technischen Systeme und Infrastruktur unabdingbar (vgl. DIN 31644 [75], CoreTrustSeal und ISO 16363 [76]). Eine aktuelle und umfassende IT-Dokumentation hilft, den Betrieb und die Infrastruktur verfügbar und aktuell zu halten, definiert Rollen und Verantwortlichkeiten und sichert den Wissenserhalt auch bei unvorhergesehenen Ereignissen wie dem plötzlichen Ausfall von Personal, Dienstleistern, Soft- oder Hardware. Damit schafft sie Transparenz gegenüber Management, Mitarbeitenden, Dienstleistern und Kund*innen, unterstützt die sichere Verwaltung von Systemen und Infrastruktur und kann bei Zertifizierungsanträgen als Nachweis dienen. Aufgrund dieses diversen Adressatenkreises unterscheidet sich die jeweilige Dokumentation abhängig davon, an wen sie sich richtet. Interne Dokumentation dient dem Verständnis und der Nutzbarkeit von existierenden Systemen, klaren Verantwortungen und Prozessen und Fehlerbehebung. Sie ist daher oft detailliert und beinhaltet auch Konzepte und Policies. Externe Dokumentation dient der Transparenz und soll nur eine allgemeine Nachvollziehbarkeit der internen Strukturen und Regelungen gewähren und geht somit selten auf Details ein. Eine Ausnahme ist Open-Source-Software, deren Dokumentation öffentlich ist und die Nachnutzbarkeit gewähren soll.

5.1 Institutionelle IT-Infrastruktur

Die IT-Infrastruktur sollte angemessen, zuverlässig, sicher und zukunftsfähig sein [4, S. 57]. Eine klare Dokumentation der gesamten zum Zwecke der Langzeitarchivierung eingesetzten technischen Infrastruktur hilft, die Umsetzung dieser Anforderungen zu gewährleisten.

Kernstück der IT-Dokumentation ist eine umfassende Dokumentation der gesamten technischen Infrastruktur mit allen Hardware- und Softwarekomponenten. Da das Langzeitarchivierungssystem in der Regel nur einen Teil der IT-Infrastruktur einer Institution ausmacht, gibt es Komponenten, die auf institutioneller Ebene dokumentiert werden. Dazu kann z. B. die Entscheidung zur redundanten Speicherung und Anzahl der Redundanzen gehören. Jeweils sollten generische Entscheidungen und Zuständigkeiten dokumentiert werden. Zusätzlich sind Sicherheitsaspekte oft für technische und organisatorische Entscheidungen relevant, sodass es Überschneidungen in den Bereichen „IT-Infrastruktur“ und „Sicherheit“ gibt (siehe auch Kapitel 5.3 „Sicherheit“).

Werden Ticketsysteme und weitere Anwendungen verwendet, sollte dokumentiert werden, um welche Software es sich handelt und wer der Anbieter ist. Eventuell müssen Lizenzinformationen angegeben bzw. Lizenzen, Zertifikate und Kosten verwaltet werden. Der Ablauf einer Lizenz beispielsweise sollte bekannt sein, um rechtzeitig eine neue zu erwerben. Außerdem muss erkenntlich sein, wer für die Administration des Systems und wer für den speziell genutzten

Bereich eines Systems zuständig ist. Neben den Namen der Personen sollten Kontaktdaten hinterlegt werden, damit bei Problemen Support angefordert werden kann.

Technische Details werden in vielen Fällen durch eigene Software orchestriert und verwaltet, in denen z. B. Accounts (Active Directory, Domain Controller) oder Regeln hinterlegt sind und deren Inhalte damit selbst Dokumentation sind.

Dokumentation von grundlegender Infrastruktur sollte beinhalten:

- Hardware/Speichermedien und zugehörigen Integritätskontrollen
- Server, Serverstandorte und zugehörige Dienstleister
- Serververwaltung
- Netzwerkarchitektur
- Datenübermittlung zwischen Netzwerkkomponenten
- Zugriffsverwaltung innerhalb des Systems
- Zugriffsverwaltung aus dem Internet, Firewall, Proxys
- Schnittstellen
- Verwaltung von Software

Architekturen und die Interaktion von Komponenten werden oft grafisch dargestellt (z. B. in einem Netzwerkdiagramm). Zuständigkeiten und Prozesse können auf unterschiedlichste Arten dokumentiert werden (siehe Kapitel 4 "Prozesse") und die Dokumentation hängt oft davon ab, ob es sich um einen sich wiederholenden, standardisierten Prozess handelt.

Übergreifender sind Konzepte und Policies wie ein Backup-, Update- und ein Datenschutzkonzept und entsprechendes Risikomanagement, die strategische Entscheidungen, aber selten technische Details enthalten und damit seltener geändert werden müssen. Diese liegen oft als Fließtext z. B. in einem Wiki vor und stellen dar, welche Position für was wann verantwortlich ist. Informationen zur Ausfallprävention und Ausfallreaktion (z. B. Stromzufuhr und Notfallstromversorgung, Service-Verträge bei Serverausfall) sollten ebenfalls vorhanden sein, um im Ernstfall reagieren zu können.

Das Langzeitarchiv kann die selbst genutzten institutionellen Komponenten, die bereits Teil der institutionelle Dokumentation sind, selbst noch mal zusätzlich und mit mehr Details dokumentieren. Dabei sind die Aspekte im folgenden Abschnitt „Systemarchitektur des Langzeitarchivierungssystems“ hervorzuheben.

5.2 Systemarchitektur des Langzeitarchivierungssystems

Das Langzeitarchivierungssystem besteht in der Regel aus Datenbanken, einer Langzeitarchivierungssoftware (mehr zu Software-Dokumentation im Kapitel 5.4 „Software“) und einer angemessenen Speicherinfrastruktur (Archivspeicher). Was das Langzeitarchiv hier

dokumentieren kann, leitet sich von dem vorherigen Abschnitt ab und unterscheidet sich bei verschiedenen Lösungen und Institutionen. Das Langzeitarchiv sollte selbst bewerten, ob die gewählten Lösungen noch aktuell, zeitgemäß und angemessen sind.

Folgende Aspekte sollten dokumentiert werden:

- Wie Datenbanken und Software interagieren.
- Wie der Zugriff auf die Software (für Ingestprozesse und Nutzenden-Zugriff) in das System integriert ist.
- Welche Server, Netzlaufwerke, Speicherbereiche und Hardware genutzt werden, wie der Speicher konzeptioniert ist (Speicherkonzept).
- Wie sich die im System hinterlegten Speicherpfade zusammensetzen.
- Welche Funktionen die verschiedenen Server haben.
- Welche Virtualisierungssoftware zur Verwaltung von virtuellen Servern genutzt wird.
- Welche Betriebssysteme die Server haben.
- Welche Datenbankmanagementsysteme für die relevanten Datenbanken genutzt werden.

Gerade für die Vertrauenswürdigkeit eines Langzeitarchivs sind folgende Themen relevant:

- Administration
 - Zuständigkeiten bzgl. Administration, Maintenance, Updates und Test der Updates inklusive Ergebnis (siehe auch unter Kapitel 5.6 "Tests")
 - Monitoring des Zustands der Speichermedien und Regelung zum Austausch bei Bedarf (ggf. Verträge mit eventuellen Software- und Hardware-Anbietern zur Ausfallsicherheit)
 - Vertretungsregelungen und Support-Erreichbarkeit für alle relevanten Komponenten
- Zugriff (siehe auch Kapitel 4.6 „Zugang“)
 - Rollenberechtigungen, Accounts und Offboarding
 - Authentifizierungsmethode für Mitarbeitende und evtl. externe Nutzende (Nutzenden-Schnittstellen)
- Backup und Integrität
 - redundante Speicherung und welche Daten wie auf welchen Medien redundant gespeichert werden (dabei ist eine sinnvolle Mindest-Distanz der Standorte zu beachten)
 - Integritätskontrollen und ihre (automatische) Durchführung
 - Zuständigkeiten der Bearbeitung von Integritätsfehlern, Datenfehlern

Technische Informationen sind oft sensitiv, weshalb eine detaillierte Dokumentation oftmals nur intern einsehbar ist und nicht über reguläre Austauschwege (z. B. Mail) geteilt werden kann. Für

Zertifizierungsvorhaben und generelle Transparenz sollten allerdings generische Informationen öffentlich verfügbar gemacht werden.

Beispiele

- Öffentliche Dokumentation des Archivspeichers der digitalen Langzeitarchivierung an der TIB [77]
- Öffentliche Dokumentation der technischen Infrastruktur der digitalen Langzeitarchivierung an der TIB [78]
- Policy zum Hardware Lifecycle bei Portico [79]
- Policy zur Replication und Backup bei Portico [80]
- EMBL-EBIs IT-Infrastructure [81]

5.3 Sicherheit

Sicherheit für ein Langzeitarchiv bedeutet primär Sicherheit von digitalen Informationen (IT-Sicherheit, Cybersecurity, Informationssicherheit), kann aber gleichfalls Bereiche wie Gebäudesicherheit umfassen, wenn entsprechende Risiken das Langzeitarchiv betreffen (siehe auch [82]). Das Langzeitarchiv sollte sicherheitsbasierte Risiken so gering wie möglich halten und ein vorausschauendes und aktuelles Konzept zum Umgang mit diesen Risiken und entsprechenden Schadensfällen vorhalten.

Ein IT-Sicherheitskonzept beschreibt die IT-Infrastruktur (siehe auch Kapitel 5.1 „Institutionelle IT-Infrastruktur“), Zuständigkeiten und den Umgang mit Sicherheitsrisiken, Präventivmaßnahmen sowie Maßnahmen in Schadensfällen. Ist das Archiv Teil einer Organisation, z. B. einer Universität, teilt es sich vermutlich eine gemeinsame IT-Infrastruktur. In dem Fall sollte es ein IT-Sicherheitskonzept für die gesamte Organisation geben, über das die IT-Infrastruktur des Archivs ebenfalls abgedeckt ist. Einem IT-Sicherheitskonzept geht eine Definition des Geltungsbereichs, eine „Identifizierung schützenswerter Bereiche des Archivs“ [4, S. 58], ggf. eine Umfeldanalyse, die Definition von Sicherheits-Level und eine Risikoanalyse (z. B. unter Einsatz von Risikoanalyse-Tools wie DRAMBORA) für die entsprechenden Bereiche voraus. Zuständigkeiten können im Konzept noch allgemein gehalten werden, um sie in Prozessen (siehe Kapitel 4 „Prozesse“) zu spezifizieren.

Einem Konzept kann auch eine IT-Sicherheits-Leitlinie bzw. –Policy übergeordnet werden. Diese kann z. B. die Benennung des Stellenwertes von IT-Sicherheit oder Informationssicherheit für die Institution und das Bekenntnis der Leitung zur Umsetzung der Policy enthalten [83, S. 16, 29].

Für IT-Sicherheits-Konzepte und –Policies gilt wie für ähnliche institutionsweit geltende Dokumentation, dass sie von der Leitung abgenommen und häufig auf der Webseite veröffentlicht werden. Enthält ein IT-Sicherheitskonzept vertrauliche Details, kann es nicht

veröffentlicht werden. Es dient dann als internes Dokument, das allen Abteilungen grundsätzlich bekannt sein sollte, sodass die Arbeit innerhalb der Institution mit dem Konzept in Einklang steht.

Beispiele

Beispiele für IT-Sicherheits-Policies, die nicht langzeitarchivierungsspezifisch sind:

- IT-Security Policy der University of Huddersfield [84]
- IT-Policies der University of Mary Washington [85]
- Security vulnerability disclosure policy von EMBL-EBI [86]

5.4 Software

Software kann in diesem Kontext Langzeitarchivierungssoftware (z. B. Archivematica von Artefactual, DIMAG des DIMAG-Verbundes, Libsafe von Libnova, Rosetta von Ex Libris) sowie einzelne Tools, die das Archiv benutzt (z. B. JHOVE, ein Tool zur Dateivalidierung [87]) oder selbst programmierte Applications (z. B. Submission Application) sein. Auch einfache Skripte, die trotzdem Teil der Datenverarbeitung innerhalb des Archivs sind, müssen ausreichend dokumentiert werden. Die Übergänge zwischen diesen Software-Typen sind z. T. fließend. Die Dokumentation kann verschiedene Ziele haben:

1. Transparenz bei der Datenverarbeitung im System, sowie Integrität und Authentizität von Objekten im Archiv zu gewähren,
2. die korrekte Benutzung der Software zu ermöglichen und
3. die langfristige Nutzung und Weiterentwicklung der Software zu unterstützen.

Wichtig bezüglich Transparenz ist, dass Mitarbeitende des Langzeitarchivs grundsätzlich nachvollziehen können, wie Daten im System verarbeitet werden und dass sie auf Fehlermeldungen reagieren können. Darüber hinaus erleichtern Benutzungshandbücher und ähnliche Dokumentationen (vor allem neuen) Mitarbeitenden, die Benutzung von Archivierungssystemen, Anwendungen und Software. Sie erlauben die korrekte Konfiguration von Software und die Einschätzung der Auswirkung von spezifischen Funktionen auf das System und auf Objekte. Beispielsweise kann die Strukturierung eines Informationspakets in verschiedene Repräsentationen Auswirkung auf Exportmöglichkeiten, auf die Auswahl für Erhaltungsmaßnahmen und auf die Darstellung über Viewer-Software haben. Ist die Anwendung oder Software selbst programmiert, sollte sie nach einem Wechsel von Software-Entwickler*innen weiterhin durch das Archiv verwendbar sein, was durch gut dokumentierten und kommentierten Code unterstützt wird.

Die Dokumentation von Software- und Anwendungs- (Application) Code sowie von Skripten findet generell in Systemen zur Versionskontrolle (Version Control Systems) statt.

Beispiele

- GitHub
- GitLab

Über diese kann man nicht nur Veränderungen am Code nachvollziehen, sondern auch den Code veröffentlichen, so dass eine Community an diesem gemeinsam arbeiten und die Anwendung nachnutzen und weiterentwickeln kann. Man kann den Code über diese aber auch nur verwalten, ohne ihn weiteren Personen zugänglich zu machen, oder ihn nur mit Mitarbeitenden innerhalb der eigenen Institution teilen. Über die Zugangsart sollte man sich am Anfang der Entwicklung Gedanken machen, entsprechend die Anwendung entwerfen und in den meisten Fällen z. B. Credentials wie Passwörter nicht direkt im Code hinterlegen. In allen Fällen sollte geklärt sein, was passiert, wenn Software Developer oder Hauptentwickler*innen die Institution verlassen oder plötzlich langfristig ausfallen.

Neben Zugang zum Code selbst ist die Nutzbarkeit des Codes eine Herausforderung. Das kann reichen von Nachvollziehbarkeit von Datenflüssen und –verarbeitung im Code über die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen zur Software-Architektur. Hier gibt es zahlreiche Techniken zur Dokumentation.

Beispiele [88, Abschn. 00:52:35]

- Kommentare im Code
- Sammlung von Request for Comments / Development Requests
- Tutorials (für Personen, die keine Erfahrungen mit der Software oder dem Code haben)
- How-Tos (für spezifische Fragestellungen, z. B. spezifische Funktionen der Software)
- Referenz-Sammlungen, Informationssammlungen (ähnlich Nachschlagwerken, für Detailfragen)
- Dokumentation von Erklärungen, Entscheidungen und Absichten (Architektur, Entwicklung und Entscheidungsgründe) (Architecture Decision Records)

Es sollte zudem geregelt sein, wer die Software weiterentwickelt, wer den Support wie organisiert und technisch durchführt, worüber eine Community, die die Software nutzt, Weiterentwicklungs-Bedarf einreichen kann, wer einreichen darf, welche Verpflichtungen in dem Kontext für Entwickler*innen sowie Einreichenden entstehen und ähnliche Aufgaben. Die Dokumentation solcher Einreichungen und Bug-Meldungen (z. B. über Tickets oder Issues) sowie der Entscheidung zu diesen, ihre Priorisierung und Umsetzung (oder Behebung im Fall von Support-Anfragen zu Fehlern) und der Test der Umsetzung (ggf. durch die Anwender*innen) ist wichtig, um die Funktionalität der Software zu gewährleisten.

Benutzungshandbücher, Bedienungsanleitungen, öffentliche Wikis zu Software-Produkten, Knowledge Bases und ähnliches enthalten grundlegende Informationen zur Software, Software-Architektur und zur Nutzung. Sie helfen Nutzer*innen der Software, Funktionen zu finden und zu klären, ob die Software das umsetzen kann, was sie benötigen oder sich wünschen. Sie können auch Konfigurationsdetails oder APIs (inklusive Aufnahmeschnittstellen, Nutzenden-Schnittstellen) enthalten und können damit sehr unterschiedliche Level an technischen Details erreichen. Im Fall von dynamischen Webseiten können solche Ressourcen auch Trainingsvideos und Antworten auf Support-Fragen enthalten.

Gerade bei Langzeitarchivierungssystemen und Software-Lösungen sollten solche Dokumentationen öffentlich zugänglich sein, da sie bei Zertifizierungen als Referenzen angeführt werden können und sollten. Sie fördern so die Transparenz innerhalb der Langzeitarchivierungscommunity und gegenüber der Designated Community der Institution.

Beispiele

- Ex Libris Knowledge Center [89]
- Ex Libris Developer Network APIs [90]
- Archivemata Development Wiki [91]
- LOCKSS Documentation Portal [92]
- LOCKSS Industry Standards [93]

5.5 Log Files

Bei der Langzeitarchivierung entstehen an den verschiedensten Stellen Logdateien. Diese protokollieren verschiedene Arten von Ereignissen, Aktionen und Fehlern. Benötigt werden diese bei

- der Fehlerdiagnose
- der Sicherheitsüberwachung
- der Systemüberwachung
- Audit und Compliance (z. B. DSGVO)
- der Nachvollziehbarkeit und Debugging
- der Leistungsoptimierung

Ein Log-Management der gesammelten Protokolldaten hilft die Übersicht zu bewahren. Logs sollten gegen Veränderungen geschützt werden (schreibgeschützt).

Logdateien unterliegen Mindestanforderungen, z. B.:

- Zeitstempel (ISO 8601), z. B. 2024-10-04T15:30:00Z
- Log-Level oder Schweregrad (z. B. INFO, WARN, ERROR, CRITICAL)

- Quelle des Ereignisses
- Beschreibung des Ereignisses
- Benutzerinformationen (sofern relevant)
- Hostinformationen (z. B. IP)

Protokolldaten sind selbst personenbezogene Daten und daher ist bei der Protokollierung auf Datenschutzgrundsätze zu achten. Dazu zählen die DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung): Unternehmen dürfen personenbezogene Daten nur so lange speichern, wie es für den Zweck der Verarbeitung notwendig ist. Nach § 76 Abs. 4 BDSG sind Protokolldaten am Ende des auf deren Generierung folgenden Jahres zu löschen [94]. Um diese Daten in Log Files zu behalten kann man sich auf Art. 6 Abs. 1, S. 1 lit. f) DSGVO berufen. Dieser besagt, dass eine Verarbeitung personenbezogener Daten nur rechtmäßig ist, wenn sie zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist. Die Dauer der Speicherung soll angemessen sein.

5.6 Tests

Technische Tests überprüfen, ob z. B. eine Software, ein Workflow, ein Prozess, ein Verarbeitungsschritt oder eine Software-Funktion so funktioniert wie erwartet und das entsprechende Ergebnis ausgibt. Tests können bewusst zur (anlasslosen) Überprüfung essenzieller Funktionen oder Prozessschritte im Archiv entwickelt werden, oder anlassbezogen aufgrund von Erfahrung. Was so eine essenzielle Funktion ist, kann sich in verschiedenen Institutionen unterscheiden (z. B. die Exportfunktion von Datenpaketen). Tests basieren aber häufig auch auf Erfahrungen zu Bugs und anderen entdeckten Problemen mit weitreichenden Konsequenzen. Diese können in Zukunft durch Tests schnell erkannt und behoben werden, bevor sie Schaden anrichten und die Fehlerbehebung bzw. die Korrektur der falsch verarbeiteten Daten aufwändig ist. Oft gibt es daher Test-Systeme und erst wenn alle Tests mit zufriedenstellendem Ergebnis durchgeführt wurden, wird der Code, die Funktion oder der Prozess in das Produktivsystem übernommen.

Sowohl in der Softwareentwicklung als auch in der Produktherstellung sind Tests Teil der Qualitätskontrolle und sind, z. B. bei pharmazeutische Produkte, stark reglementiert und standardisiert. Das heißt, dass es verschiedene Standards inklusive ISO-Standards gibt, die die Langzeitarchivierung nachnutzen kann.

Beispiele

- International Software Testing Qualification at the Foundation Level [95]
- ISO/IEC/IEEE 90003:2018 Software engineering — Guidelines for the application of ISO 9001:2015 to computer software [96]
- Test frameworks [97, S. 94–95], z. B. Python testing framework [98]

Es gibt verschiedenen etablierte Test-Typen, die unterschiedliche Ziele haben, unterschiedliche Komponenten abdecken und entsprechend unterschiedlich dokumentiert werden. Neben der Auswahl des richtigen Tests ist es sinnvoll, einen Test und dessen Dokumentation auf die individuellen Gegebenheiten einer Institution und eines Systems anzupassen.

Beispiele

- Funktionstests – testen z. B. Softwarefunktionen
- Stichprobentests – nutzen keine für den Test zusammengestellten Testdaten, sondern einen zufällig selektierten Anteil der Produktivdaten
- Approval Testing – Vergleich des momentanen System- oder Software-Outputs mit vorherigem, als korrekt bewerteten Outputs
- Unit tests, integration tests, performance tests, etc. [97, S. 89 ff]

Da es zum einen Leitlinien zum Testen gibt, zum anderen sich Tests oft wiederholen (weil z. B. jeder Prozess oder jedes System-Update auf die gleiche Art überprüft wird) gibt es in vielen Fällen Empfehlungen zur Dokumentation. Spezifisch in der Software-Entwicklung werden Tests oft automatisiert und während der Software-Entwicklung schon entwickelt und programmiert, sodass die Software bei jeder Änderung durch Aktivierung dieses Tests überprüft werden kann. Damit wird im Optimalfall der Code der Software bereits so geschrieben, dass er gut automatisch zu testen ist [88].

Typische Fragen für die Dokumentation sind:

- Was wird getestet? Was ist das Ziel des Tests?
- Wer testet?
- Wo wird getestet? In welchem System/welcher Instanz wird getestet? Ist eine eigene Testumgebung (z. B. Test-Instanz, Sandbox-Instanz) möglich?
 - Welche Systemversion wurde genutzt? Wie ist das System konfiguriert? Wie sind die (anderen) Systemfunktionen eingestellt?
- Was unterstützt beim Testen? Z. B. gibt es Tools wie das Python testing framework.
- Mit was wird getestet? Welcher Test-Datensatz wird genutzt?
- Was ist das Ergebnis des Tests? Z. B. Ergebnis: Nach dem Systemupdate werden die Testdaten weiterhin wie beabsichtigt verarbeitet.
- Was ist die Konsequenz des Tests? Z. B. Konsequenz: Das Systemupdate wird im Produktivsystem installiert.

Mit Hilfe dieser und ähnlicher Fragen kann man sich ein Template erstellen, das für jeden Test neu ausgefüllt wird und z. B. im Wiki gespeichert wird. Man kann aber auch für jede Komponente (Funktion, Prozessschritt o. ä.) eine Zeile in einer Liste oder in einer Tabelle erstellen und jede wird nach dem Test entweder abgehakt oder als unzureichend markiert. Dann kann nachgebessert werden, bis alle Komponenten zufriedenstellend funktionieren und alle abgehakt werden können. Tests und ihre Dokumentation sind meistens nicht öffentlich, sondern werden in Dateien auf internen Servern oder in Wikis vorgehalten. Sie sollten aber langfristig zur Verfügung stehen, um sie bei nachträglich erkannten Problemen heranziehen zu können. Ggf. kann so nachvollzogen werden, was schiefgelaufen ist, und die eigenen Tests (und Prozesse) daraufhin verbessert werden, indem z. B. die entsprechende Funktion der Software das nächste Mal in den Test mit einbezogen und ebenfalls getestet wird.

Tests sind relevant, da sie gravierende Mängel, einhergehend mit umfangreichen Reputationsverlust und aufwändigen Korrekturen vermeiden können. Beispielsweise können unzureichende Tests von Medizin-Produkten zum Verlust von Leben führen und im Fall der CrowdStrike Falcon Security Software im Juli 2024 führte ein fehlerhaftes Update weltweit zu Einschränkungen des Betriebs bei Flughäfen, Nachrichten Anbietern, Krankenhäusern und weiteren. [99]

6 Referenzen

- [1] A. Rudersdorf, „DOCUMENT THIS. And this. And this, too.“, Digital Preservation Coalition blog. Zugegriffen: 14. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20241120011244/https://www.dpconline.org/blog/wdpc/document-this>
- [2] Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS), *Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS). Recommended Practice*, Magenta Book CCSDS 650.0-M-3, Washington, DC, USA., 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://web.archive.org/web/20250401075244mp_/https://ccsds.org/index.php?gf-download=2025%2F01%2F%2F650x0m3.pdf&form-id=5&field-id=9&hash=b40f3bf6d6afd9b9c99c0872cc6ead5e9b4f1187bfc8bf78171c0e6ab2c6c06b
- [3] CoreTrustSeal Standards and Certification Board, *CoreTrustSeal Trustworthy Digital Repositories Requirements 2023-2025 Extended Guidance*, 2022. doi: 10.5281/zenodo.7051096.
- [4] nestor-Arbeitsgruppe Zertifizierung, Hrsg., *Erläuterungen zum nestor-Siegel für vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive*, 2.2. in nestor-Materialien, no. 17. Frankfurt am Main: nestor - Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit Digitaler Ressourcen für Deutschland, 2024. [Online]. Verfügbar unter: <https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0008-2024051606>
- [5] Digital Preservation Coalition, *Digital Preservation Handbook*, 2. Aufl. 2015. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250406223040/https://www.dpconline.org/handbook>
- [6] National Digital Stewardship Alliance (NDSA), „2019 Levels of Digital Preservation“, Apr. 2019, doi: 10.17605/OSF.IO/QGZ98.
- [7] nestor, „nestor-Siegel für vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive“, nestor. Zugegriffen: 8. Mai 2025. [Online]. Verfügbar unter: https://web.archive.org/web/20250502175616/https://www.langzeitarchivierung.de/Webs/nestor/DE/Services/nestor_Siegel/nestor_siegel_node.html
- [8] CoreTrustSeal, „Current CoreTrustSeal certified data repositories“. Zugegriffen: 8. Mai 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250507022515/https://amt.coretrustseal.org/certificates>
- [9] Digital Preservation Coalition, *Digital Preservation Documentation: a guide*, 1. Aufl. 2023. Zugegriffen: 23. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: <http://doi.org/10.7207/documentation23-01>
- [10] A. Rudersdorf, *Documenting DigiPres, or, the Last Thing on Your To-Do List Deserves More Respect - DigiPres20*, (21. Januar 2021). Zugegriffen: 27. Januar 2025. [Online Video]. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=fckVom4-llo>
- [11] R. Gartner und B. Lavoie, *Preservation Metadata*, 2nd Aufl. in DPC Technology Watch Publications. Digital Preservation Coalition, 2013. doi: 10.7207/twr13-03.
- [12] A. Dappert, R. S. Guenther, und S. Peyrard, Hrsg., *Digital Preservation Metadata for Practitioners*. Cham: Springer International Publishing, 2016. doi: 10.1007/978-3-319-43763-7.

- [13] M. Jehn, M. Enders, O. Brandt, und T. Steinke, „Metadatenstandards im Bereich der digitalen LZA“, in *nestor Handbuch. Eine kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung*, 2.3., H. Neuroth, A. Oßwald, R. Scheffel, S. Strathmann, und K. Huth, Hrsg., Boizenburg: Werner Hülsbusch, 2010. [Online]. Verfügbar unter: <https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0008-2010071949>
- [14] nestor-Arbeitsgruppe SIP-Konkretisierung, *Grundsätze zur SIP Bildung*, Bd. 23. in nestor Materialien, vol. 23. Frankfurt am Main: nestor - Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit Digitaler Ressourcen für Deutschland, 2023. [Online]. Verfügbar unter: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0008-2020071606>
- [15] nestor-Arbeitsgruppe Digitale Bestandserhaltung, *Leitfaden zur digitalen Bestandserhaltung. Vorgehensmodell und Umsetzung*, 2. Aufl., Bd. 15. in nestor-Materialien, vol. 15. Frankfurt am Main: nestor - Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung c/o Deutsche Nationalbibliothek, 2012. [Online]. Verfügbar unter: <https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0008-2012092400>
- [16] G. Knight, „InSPECT Framework Report Version 2.1“, The National Archives, Kings’s College London, Okt. 2009. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20240812145757/https://significantproperties.kdl.kcl.ac.uk/inspect-framework.pdf>
- [17] ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, „Bevorzugte Dateiformate im digitalen Langzeitarchiv der ZBW“. Zugegriffen: 25. Juni 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250510115752/https://www.zbw.eu/de/ueber-uns/wissensorganisation/digitale-langzeitarchivierung/dateiformate>
- [18] F. Schwab, „Signifikante Eigenschaften“, Digitale Langzeitarchivierung an der TIB - TIB Wiki. Zugegriffen: 13. Juni 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250613073913/https://wiki.tib.eu/confluence/spaces/lza/pages/86267614/Signifikante+Eigenschaften>
- [19] nestor Arbeitsgruppe SIP-Konkretisierung, *Beispiele zur SIP-Bildung - Version 1.1*, 1.1., Bd. 26. in nestor Materialien, vol. 26. Frankfurt am Main: nestor - Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit Digitaler Ressourcen für Deutschland, 2023. [Online]. Verfügbar unter: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0008-2023070607>
- [20] nestor-Arbeitsgruppe SIP-Konkretisierung, „Submission Information Package (SIP)“, nestor - Deutsche Nationalbibliothek - Wiki. Zugegriffen: 4. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250414113017/https://wiki.dnb.de/pages/viewpage.action?pageId=259632402>
- [21] J. A. Kunze, J. Littman, L. Madden, J. Scancella, und C. Adams, „The BagIt File Packaging Format (V1.0)“, Internet Engineering Task Force, Request for Comments RFC 8493, Okt. 2018. doi: 10.17487/RFC8493.
- [22] Amazon Web Services, Inc. or its affiliates, „S3 API Reference - Amazon Simple Storage Service“, AWS Documentation. Zugegriffen: 28. Januar 2025. [Online]. Verfügbar unter: https://web.archive.org/web/20250615075348/https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/API/Type_API_Reference.html
- [23] M. Ferreira, „E-ARK SIP | Specification for Submission Information Packages“. Zugegriffen: 16. Juni 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250512014220/http://earksip.dilcis.eu/>

- [24] *eCH-0160 Archivische Ablieferungsschnittstelle V1.3.0*, eCH-0160, 6. September 2024. Zugegriffen: 13. Juni 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250419015316/https://www.ech.ch/de/ech/ech-0160/1.3.0>
- [25] *eCH-0175 Modell des elektronischen Ablieferungsprozesses für Dossiers V1.0*, eCH-0175, 17. August 2015. Zugegriffen: 13. Juni 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250430045625/https://www.ech.ch/de/ech/ech-0175/1.0>
- [26] Digital Preservation Coalition, „Metadata and documentation“, *Digital Preservation Handbook*. Digital Preservation Coalition, 2015. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250331160531/https://www.dpconline.org/handbook/organisational-activities/metadata-and-documentation>
- [27] K. Coyle, „Application Profiles: an overview“, *Developing Metadata Application Profiles*. IGI Global, S. 1–15, 2017. doi: 10.4018/978-1-5225-2221-8.ch001.
- [28] Ex Libris, *Rosetta METS XML schema*, XML Schema Definition, 2022. Zugegriffen: 16. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: https://web.archive.org/web/20250416140006/https://developers.exlibrisgroup.com/wp-content/uploads/2022/06/mets_rosetta.xsd
- [29] PREMIS Editorial Committee, *PREMIS Preservation Metadata XML Schema*, XML Schema Definition, 4. August 2014. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250331051713/https://www.loc.gov/standards/premis/v3/premis-v3-0.xsd>
- [30] PREMIS OWL Ontology Revision Working Group, *PREMIS Owl Ontology*, webpage, 28. Juli 2022. Zugegriffen: 16. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250416142816/https://github.com/lcnetdev/PREMIS/blob/master/premis3.owl>
- [31] A. Miles, B. Matthews, M. Wilson, und D. Brickley, „SKOS Core: Simple knowledge organisation for the Web“, in *Proceedings of the International Conference on Dublin Core and Metadata Applications*, Dublin Core Metadata Initiative, Sep. 2005. doi: 10.23106/dcmi.952107985.
- [32] Creative Commons, „About CC Licenses“, Creative Commons. Zugegriffen: 16. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250412094740/https://creativecommons.org/share-your-work/ccllicenses/>
- [33] Creative Commons, „Marking Works Technical - Creative Commons“, CCWiki. Zugegriffen: 16. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: https://web.archive.org/web/20250404170247/https://wiki.creativecommons.org/wiki/Marking_Works_Technical
- [34] Open Knowledge Foundation, „Open Data Commons“, Open Data Commons. Zugegriffen: 16. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250613005356/https://opendatacommons.org/>
- [35] GitHub, Inc. and contributors, „choosealicense.com Appendix“, Choose a License. Zugegriffen: 16. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250611185615/https://choosealicense.com/appendix/>

- [36] SLUB - Sächsische Landesbibliothek — Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, *LibRML*, 28. Februar 2025. Zugegriffen: 23. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250228114318/https://www.librml.org/>
- [37] *slub/librml*. (23. März 2025). HTML. SLUB. Zugegriffen: 13. Juni 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250319111057/https://github.com/slub/librml>
- [38] V. Baby u. a., *RightsML*, 6. August 2018. Zugegriffen: 23. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: https://web.archive.org/web/20250313020009/https://iptc.org/std/RightsML/2.0/RightsML_2.0-specification.html
- [39] H. Abelson, B. Adida, M. Linksvayer, und N. Yergler, „CC REL: The Creative Commons Rights Expression Language“, in *The Digital Public Domain*, 1. Aufl., Bd. 2, M. Dulong De Rosnay und J. C. De Martin, Hrsg., in Digital Humanities Series, vol. 2. , Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2012. doi: 10.11647/OBP.0019.10.
- [40] F. Schwab, „Spezifikation für Ablieferungspakete (SIP)“. Zugegriffen: 23. Juni 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250623120113/https://wiki.tib.eu/confluence/spaces/lza/pages/63768012/Spezifikation+f%C3%BCr+Ablieferungspakete+SIP>
- [41] M. S. Woodley, „Using Dublin Core Glossary“, DCMI. Zugegriffen: 23. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250313064059/https://www.dublincore.org/specification/s/dublin-core/usageguide/2001-04-12/glossary/>
- [42] T. Baker, M. Dekkers, T. Fischer, und R. Heery, „Dublin Core™ Application Profile Guidelines“, DCMI. Zugegriffen: 23. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250313063639/https://www.dublincore.org/specification/s/dublin-core/application-profile-guidelines/>
- [43] M. Nilsson, T. Baker, und P. Johnston, „The Singapore Framework for Dublin Core™ Application Profiles“, DCMI. Zugegriffen: 23. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250406214415/https://www.dublincore.org/specification/s/dublin-core/singapore-framework/>
- [44] E. M. Krause, E. Clary, A. Ogletree, und J. Greenberg, „Evolution of an Application Profile: Advancing Metadata Best Practices through the Dryad Data Repository“, in *Proceedings of the International Conference on Dublin Core and Metadata Applications*, Dublin Core Metadata Initiative, Sep. 2015. doi: 10.23106/dcmi.952137029.
- [45] Prwheatley, „Tools that support the creation or editing of metadata“, Community Owned digital Preservation Tool Registry (COPTR). Zugegriffen: 3. September 2023. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250122180329/https://coptr.digipres.org/index.php/Metadata>
- [46] Library of Congress, *METS Profiles: Metadata Encoding and Transmission Standard (METS) Official Web Site*, 28. März 2022. Zugegriffen: 23. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250402200427/https://www.loc.gov/standards/mets/mets-profiles.html>
- [47] Open Preservation Foundation, „An OPF Member Review: Preservation Monitoring Guideline“, Open Preservation Foundation. Zugegriffen: 13. Juni 2025. [Online]. Verfügbar

- unter:
<https://web.archive.org/web/20250113153728/https://openpreservation.org/news/an-opf-member-review-preservation-monitoring-guideline/>
- [48] J. Recker, Cologne. *How Do Data Archives Stay Connected to User Needs?*, (30. Juni 2020). doi: 10.5281/zenodo.3923981.
- [49] W. Anderson, „Some challenges and issues in managing, and preserving access to, long-lived collections of digital scientific and technical data“, *Data Science Journal*, Bd. 3, Nr. 0, Art. Nr. 0, Jan. 2006, doi: 10.2481/dsj.3.191.
- [50] nestor-Arbeitsgruppe Policy, *Leitfaden zur Erstellung einer institutionellen Policy zur digitalen Langzeitarchivierung*, Bd. 18. in nestor Materialien, vol. 18. Frankfurt am Main: nestor - Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung c/o Deutsche Nationalbibliothek, 2014. [Online]. Verfügbar unter: <https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0008-2014052004>
- [51] K. Skinner und M. Schultz, *Guidelines for Digital Newspaper Preservation Readiness*, 1.0. Atlanta, GA: Educopia Institute, 2014. Zugriffen: 7. Januar 2022. [Online]. Verfügbar unter:
<https://web.archive.org/web/20240920172006/https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc282586/>
- [52] *DNBG - Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek*. 2006. Zugriffen: 23. April 2025. [Online]. Verfügbar unter:
<https://web.archive.org/web/20250609084023/https://www.gesetze-im-internet.de/dnbg/BJNR133800006.html>
- [53] TIB Leibniz Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften Universitätsbibliothek, „Preservation Policy der Technischen Informationsbibliothek (TIB)“. Zugriffen: 23. April 2025. [Online]. Verfügbar unter:
<https://web.archive.org/web/20250404173934/https://www.tib.eu/de/die-tib/policies/preservation-policy>
- [54] University of Minnesota, „Policies and Terms of Use“. Zugriffen: 13. Juni 2025. [Online]. Verfügbar unter:
<https://web.archive.org/web/20250510181032/https://conservancy.umn.edu/pages/policies/>
- [55] Hessisches Landesarchiv Digitale Dienste, „HLA digital Digitalstrategie des Hessischen Landesarchivs Version 01.02“, Hessisches Landesarchiv, Dez. 2019. [Online]. Verfügbar unter:
https://web.archive.org/web/20250120095210/https://landesarchiv.hessen.de/sites/landesarchiv.hessen.de/files/2024-04/2019-12-30_digitalstrategie_hla_v_01_02.pdf
- [56] M. Gengenbach, „Reviving Digital Preservation Policies at National Library of New Zealand“, dpc blog. Zugriffen: 23. April 2025. [Online]. Verfügbar unter:
<https://web.archive.org/web/20250215215103/https://www.dpconline.org/blog/wdpd/wdpd2022-gengenbach>
- [57] National Archives and Records Administration (NARA), „Digital Preservation Strategy 2022-2026“, National Archives. Zugriffen: 13. Juni 2025. [Online]. Verfügbar unter:
<https://web.archive.org/web/20250529003112/https://www.archives.gov/preservation/digital-preservation/strategy>

- [58] „U.S. National Archives and Records Administration Digital Preservation Framework“. U.S. National Archives, 12. Juni 2025. Zugegriffen: 25. Juni 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250609012140/https://github.com/usnationalarchives/digital-preservation>
- [59] Digital Preservation Coalition, „DPC Competency Framework, Version 2“, 2025. [Online]. Verfügbar unter: https://doi.org/10.7207/dpccf25_02
- [60] Digital Preservation Coalition, „Example Digital Preservation Role Descriptions - Digital Preservation Coalition“. Zugegriffen: 23. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250602044731/https://www.dpconline.org/digipres/prof-development/dp-competency/dp-roles>
- [61] F. Schwab, „Personelle Ressourcen“, Digitale Langzeitarchivierung an der TIB. Zugegriffen: 23. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250423171228/https://wiki.tib.eu/confluence/spaces/lza/pages/63768017/Das%2Bdigitale%2BLangzeitarchiv#DasdigitaleLangzeitarchiv-PersonelleRessourcen>
- [62] M. Ferreira, „4.1. Submission Agreements“, E-ARK Specification for Submission Information Packages. Zugegriffen: 23. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250227195051/https://earkip.dilcis.eu/#submissionagreements>
- [63] F. Schwab, „Template für Übernahmepolicies“, Digitale Langzeitarchivierung an der TIB. Zugegriffen: 23. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250423173240/https://wiki.tib.eu/confluence/spaces/lza/pages/86267623/Template+f%C3%BCr+%C3%9Cbernahmepolicies>
- [64] Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), „Datenübergabevertrag“, ARCHE - A Resource Centre for Humanities Related Research in Austria. Zugegriffen: 23. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250124040444/https://arche.acdh.oeaw.ac.at/browser/date/datenuebergabevertrag>
- [65] Digital Preservation Working Group (Zuse Institute Berlin (ZIB)), „EWIG Submission Guidelines“, EWIG - Digitale Langzeitverfügbarkeit am ZIB. Zugegriffen: 22. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: https://web.archive.org/web/20240724024732/https://ewig.zib.de/static/submission_guidelines.html
- [66] K. Brunner und L. Kansy, *Prozesshandbuch «Digitale Übernahme und Erschliessung»*. Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt, 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://web.archive.org/web/20250215042312/https://media.bs.ch/original_file/65bb94763071aa13d44f6009a33a4996c52913ca/prozesshandbuch-digitale-uebernahme-und-erschliessung-staats.pdf
- [67] „Workflow: Community Owned Workflows (COW)“, Community Owned digital Preservation Tool Registry (COPTR). Zugegriffen: 24. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: https://web.archive.org/web/20250414074300/https://coptr.digipres.org/index.php/Workflow:Community_Owned_Workflows
- [68] A. Chassanoff und C. Post, *OSSArcFlow Guide to Documenting Born-Digital Archival Workflows*, 1. Aufl. Educopedia Institute, 2020. [Online]. Verfügbar unter:

- https://web.archive.org/web/20250113173035/https://educopia.org/wp-content/uploads/2024/09/OSSArcFlow_Guide_FINAL-1.pdf
- [69] C. Post und A. Chassanoff, „Beyond the workflow: archivists’ aspirations for digital curation practices“, *Arch Sci*, Bd. 21, Nr. 4, S. 413–432, Dez. 2021, doi: 10.1007/s10502-021-09365-0.
- [70] E. Stauber, „From Aspirational to Actionable: Working through the OSSArcFlow Guide“, bloggERS! Zugegriffen: 23. Juni 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20240928221637/https://saaers.wordpress.com/2020/12/01/from-aspirational-to-actionable-working-through-the-ossarcflow-guide/>
- [71] 79.218.248.193 u. a., „Programmablaufplan“, *Wikipedia*. 5. Juni 2024. Zugegriffen: 24. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: https://web.archive.org/web/20250329190252/https://de.wikipedia.org/wiki/Programma_blaufplan
- [72] Giordani, „CWL (Common Workflow Language)“, Community Owned digital Preservation Tool Registry (COPTR). Zugegriffen: 24. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: [https://web.archive.org/web/20250422133941/https://coptr.digipres.org/index.php/CWL_\(Common_Workflow_Language\)](https://web.archive.org/web/20250422133941/https://coptr.digipres.org/index.php/CWL_(Common_Workflow_Language))
- [73] K. Voss, G. V. der Auwera, und J. Gentry, „Full-stack genomics pipelining with GATK4 + WDL + Cromwell [version 1; not peer reviewed]“, *F1000Research*, Bd. 6, S. 1381, Aug. 2017, doi: 10.7490/f1000research.1114634.1.
- [74] Skinner, Katherine, Meister, Sam, und Lee, Cal, „OSSArcFlow Research Outputs & Resources“, Educopia. Zugegriffen: 17. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250525203949/https://educopia.org/research-project/ossarcflow/#research-outputs>
- [75] *Information und Dokumentation - Kriterien für vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive*, DIN 31644, Berlin., April 2012. doi: 10.31030/1854419.
- [76] *ISO 16363:2025. Audit and certification of trustworthy digital repositories*, ISO-Standard ISO 16363:2025, März 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250526234002/https://www.iso.org/standard/87472.html>
- [77] F. Schwab, „Archivspeicher“, Digitale Langzeitarchivierung an der TIB. Zugegriffen: 24. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250424093210/https://wiki.tib.eu/confluence/spaces/lza/pages/63768006/Archivspeicher>
- [78] F. Schwab, „Technische Infrastruktur“, Digitale Langzeitarchivierung an der TIB. Zugegriffen: 24. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250424095105/https://wiki.tib.eu/confluence/spaces/lza/pages/63768020/Technische%2BInfrastruktur>
- [79] A. Kirchhoff und K. Hanson, „Portico Hardware Lifecycle Policy, v. 1.3“, Juli 2023. [Online]. Verfügbar unter: https://web.archive.org/web/20240718142231/https://www.portico.org/wp-content/uploads/2023/09/Portico_Hardware_Lifecycle_Policy_1_3.pdf
- [80] S. Orphan, A. Kirchhoff, und K. Hanson, „Portico Replication and Backup Policy, v. 1.3“, Juli 2023. [Online]. Verfügbar unter:

- https://web.archive.org/web/20240718154847/https://www.portico.org/wp-content/uploads/2023/09/Portico_Replication_and_Backup_Policy_1_3.pdf
- [81] EMBL-EBI Infrastructure Team, „About – ITS Infrastructure“. Zugegriffen: 13. Juni 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250417181429/https://www.ebi.ac.uk/about/teams/its-infrastructure/about/>
- [82] Digital Preservation Coalition, „Information security“, in *Digital Preservation Handbook*, 2. Aufl., Digital Preservation Coalition, 2015. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250125152932/https://www.dpconline.org/handbook/technical-solutions-and-tools/information-security>
- [83] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, „BSI-Standard 200-1 Managementsysteme für Informationssicherheit (ISMS)“. 2017. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20240529032253/https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Standards-und-Zertifizierung/IT-Grundschutz/BSI-Standards/BSI-Standard-200-1-Managementsysteme-fuer-Informationssicherheit/bsi-standard-200-1-managementsysteme-fuer-informationssicherheit.html>
- [84] University of Huddersfield, „IT Security Policy V. 6“, März 2023. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20240121125755/https://www.hud.ac.uk/media/policydocuments/IT-Security-Policy.pdf>
- [85] University of Mary Washington, „IT Policies“, Information Technologies. Zugegriffen: 24. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250424110646/https://technology.umw.edu/it-policies/>
- [86] EMBL-EBI Security Team, „Security vulnerability disclosure policy“, EMBL’s European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) website. Zugegriffen: 13. Juni 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250412065406/https://www.ebi.ac.uk/security/>
- [87] *JHOVE*. [Online]. Verfügbar unter: [10.5281/zenodo.14824307](https://zenodo.org/record/14824307)
- [88] S. Taggart, „Llewelyn Falco on Approval Testing“. Zugegriffen: 24. April 2025. [Podcast]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250124234824/https://se-radio.net/2023/12/se-radio-595-llewelyn-falco-on-approval-testing/>
- [89] Ex Libris, „Rosetta“, Ex Libris Knowledge Center. Zugegriffen: 24. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20250219023118/https://knowledge.exlibrisgroup.com/Rosetta>
- [90] Ex Libris, „APIs“, Ex Libris Developer Network. Zugegriffen: 24. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20240514205300/https://developers.exlibrisgroup.com/rosetta/apis/>
- [91] Artefactual, „Archivematica development wiki“. Zugegriffen: 24. April 2025. [Online]. Verfügbar unter: https://web.archive.org/web/20250405031235/https://wiki.archivematica.org/Main_Page

- [92] lockss, „LOCKSS Documentation Portal, Home“, LOCKSS Documentation Portal. Zugegriffen: 13. Juni 2025. [Online]. Verfügbar unter:
<https://web.archive.org/web/20250318141931/https://lockss.github.io/>
- [93] lockss, „Industry Standards | LOCKSS Program“, LOCKSS Program. Zugegriffen: 13. Juni 2025. [Online]. Verfügbar unter:
<https://web.archive.org/web/20250404232142/https://www.lockss.org/use-lockss/industry-standards>
- [94] J. F. Strasmann, „Protokolldaten & Protokollierung“, Datenschutz.org. Zugegriffen: 5. Juni 2025. [Online]. Verfügbar unter:
<https://web.archive.org/web/20250421121236/https://www.datenschutz.org/protokolldaten/>
- [95] International Software Testing Qualifications Board (ISTQB), „Certified Tester - Foundation Level Extension Syllabus - Agile Tester“, 2014. [Online]. Verfügbar unter:
https://web.archive.org/web/20250116095237/https://www.istqb.org/wp-content/uploads/2024/11/ISTQB-CTFL-AT_Syllabus_v1.0.pdf
- [96] ISO/IEC/IEEE 90003:2018, November 2018. [Online]. Verfügbar unter:
<https://web.archive.org/web/20250303192434/https://www.iso.org/standard/74348.html>
- [97] C. Riccomini und D. Ryaboy, *The Missing Readme - A Guide for the new Software Engineer*. San Francisco: No Starch Press.
- [98] holger krekel und pytest-dev team, „pytest documentation“. Zugegriffen: 24. April 2025. [Online]. Verfügbar unter:
<https://web.archive.org/web/20250604004903/https://docs.pytest.org/en/stable/>
- [99] A. Cunningham, „CrowdStrike blames testing bugs for security update that took down 8.5M Windows PCs“, Ars Technica. Zugegriffen: 28. Januar 2025. [Online]. Verfügbar unter:
<https://web.archive.org/web/20250120095337/https://arstechnica.com/information-technology/2024/07/crowdstrike-blames-testing-bugs-for-security-update-that-took-down-8-5m-windows-pcs/>